

Entregable 6.3.1

Informe científico – Análisis del Ciclo de Vida de los productos de construcción desarrollados

Título del documento	Informe científico – Análisis del Ciclo de Vida de los productos de construcción desarrollados	
Acción	6	
Fechas de inicio y fin	06/2020 – 05/2022	
Responsable acción	Université Toulouse III Paul Sabatier	
Entregable (Número y título)	Entregable nº 6.3.1	
Fecha limite	05/2022	
Autores (Apellidos, Nombres)	Quentin Judalet, Marc-André Mequignon	
Colaboradores (Apellidos, Nombres)	Camille Magniont, Mariana Palumbo, Alba Torres, Dieter Boer	
Socios	Universitat Politècnica de Catalunya, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili, Arqbag, Coeco, Terre de Bois, Institut National Polytechnique de Toulouse, Université Toulouse III Paul Sabatier	
Versión	V1	
Estatus	Borrador <input type="checkbox"/>	Final <input checked="" type="checkbox"/>

Este proyecto está financiado en un 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del programa INTERREG V-A España – Francia – Andorra (POCTEFA 2014-2020). www.poctefa.eu

Interreg
POCTEFA

Fondo Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER)
Fonds Européen pour le Développement Régional (FEDER)

INDICE DE CONTENIDOS

Indice de contenidos.....	3
I - Contexto del estudio.....	5
1 - El proyecto SAVASCO.....	5
2 - Objetivos y ámbito del estudio.....	5
II - Metodología de análisis del Ciclo de vida para evaluar los impactos medioambientales.....	6
1 - Las etapas del Ciclo de Vida completo de los materiales de construcción.....	6
2 - Límites del sistema y del estudio.....	6
3 - Recogida de datos (Inventario del Ciclo de Vida).....	8
4 - Evaluación de los impactos de la producción de los agregados.....	9
A - Información para calcular los impactos.....	9
B - Elección de las categorías de impacto (indicadores).....	10
C- Evaluación de los impactos mediante SimaPro y bases de datos.....	13
D - Evaluación de los impactos de la producción de los agregados a base de tallos de maíz y de girasol.....	22
III - Productos de construcción estudiados.....	34
1 - Hormigón de girasol (cal – corteza de girasol) proyectado.....	34
A - Descripción de la unidad funcional y del producto.....	34
B – Información para el cálculo de los impactos del ciclo de vida.....	35
C – Evaluación de los impactos del ciclo de vida del producto.....	35
2 - Tierra aligerada (arcilla – triturado de girasol) proyectada.....	36
A - Descripción de la unidad funcional y del producto.....	36
B - Información para el cálculo de los impactos del ciclo de vida.....	37
C – Evaluación de los impactos del ciclo de vida del producto.....	37
3 - Tierra aligerada (arcilla – triturado de maíz) proyectada.....	38
A - Descripción de la unidad funcional y del producto.....	38
B - Información para el cálculo de los impactos del ciclo de vida.....	38
C – Evaluación de los impactos del ciclo de vida del producto.....	39
4 - Panel aislante a base de concentrado de médula de girasol.....	39
A - Descripción de la unidad funcional y del producto.....	39
B - Información para el cálculo de los impactos del ciclo de vida.....	40

C – Evaluación de los impactos del ciclo de vida del producto.....	41
IV – Resultados y discusión.....	41
1 - Contribución al cambio climático.....	41
A - Producción de los agregados.....	42
B - Los productos de construcción a base de tallos de maíz y de girasol	44
2 - Limites y frenos del estudio.....	45
3 - Perspectivas de estudio	46
V – Aspectos económicos y sociales	46
1 - Análisis de costes.....	46
2 - Análisis de los impactos sociales.....	47
A - La perspectiva ASCV	47
B – Marcos de evaluación.....	48
C – Discusión de resultados	49
D - Dificultades.....	50
VI – Conclusión	50
VII – Agradecimientos.....	51
VIII – Léxico.....	51
IX – Tabla de ilustraciones y tablas	52
X - Anexos	53

I - CONTEXTO DEL ESTUDIO

1 - El proyecto SAVASCO

El sector de la construcción es uno de los principales consumidores de energía del mundo, **responsable de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)**. Para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, es decir, dividir por 4 sus emisiones de GEI (el llamado objetivo del "factor 4") para 2050, en las últimas décadas se han aplicado en Europa y en todo el mundo políticas que fomentan la reducción del consumo energético y de las emisiones de GEI de los edificios nuevos y existentes. En un enfoque de Análisis del Ciclo de Vida (ACV), esto implica reducir tanto el consumo de energía en la fase de uso como la energía incorporada en los materiales de construcción. El uso de materiales aislantes de origen biológico aborda ambos aspectos, ya que pueden actuar como sumideros de carbono durante su vida útil y contribuir a mejorar el rendimiento energético de los edificios, pero también son interesantes por la disponibilidad de sus materias primas (materiales agrícolas) y el aspecto local de estos recursos. Sin embargo, sus beneficios dependen de varios factores, como las distancias de transporte y los procesos de fabricación e instalación, que requieren análisis detallados en cada caso.

El proyecto SAVASCO ha optado por centrarse en los coproductos agrícolas, poco utilizados hasta ahora, a saber, los tallos de maíz y girasol. Los retos de este proyecto son conseguir formular productos/procesos para la construcción mediante la valorización de los tallos de maíz y girasol, pero también estructurar este nuevo sector de materiales de base biológica. Por lo tanto, este informe se centra en **el Análisis del Ciclo de Vida de los materiales de construcción fabricados con agregados vegetales a base de tallos de maíz y girasol**.

Este Análisis del Ciclo de Vida se realizará de acuerdo con las normas EN ISO 14040, EN ISO 14044 y EN 15804+A1.

2 - Objetivos y ámbito del estudio

El objetivo de este estudio es **analizar los impactos del ciclo de vida de los diferentes productos de construcción basados en tallos de maíz y girasol**, a saber: un panel aislante, hormigones vegetales y tierras aligeradas que se proyecta en la obra o se moldea para producir bloques ligeros prefabricados. El estudio se basa en datos reales de España y Francia que abarcan las fases de producción, fabricación y aplicación de los productos de construcción. Las fases no cubiertas por el proyecto SAVASCO (vida útil, fin de vida) se hipotetizarán con el fin de establecer escenarios para el ciclo de vida completo de los productos. Este análisis permitirá, por un lado, **identificar los puntos de mejora en la cadena de valor y, por otro, comparar los impactos ambientales con otros productos con las mismas funciones** y ampliamente utilizados en la industria de la construcción.

II - METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA PARA ÉVALUAR LOS IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES

1 - Las etapas del Ciclo de Vida completo de los materiales de construcción

Los productos de construcción se analizan a lo largo de todo su ciclo de vida para observar el comportamiento medioambiental en cada etapa. Además, esta metodología del Análisis del Ciclo de Vida hace que la comparación sea más justa, ya que de un material a otro y dependiendo del uso, los impactos se distribuyen de forma diferente a lo largo del ciclo de vida y esto debe tenerse en cuenta. El ciclo abarca desde la extracción de las materias primas (tallos de girasol y maíz, agua, almidón, tierra, etc.) hasta la etapa de fin de vida de los productos de construcción.

Ilustración 1: Etapas del Ciclo de Vida de los materiales de construcción

2 - Límites del sistema y del estudio

El sistema de productos abarca las principales fases del ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas hasta el fin de vida de los productos de construcción desarrollados. **La extracción de materias primas también tiene en cuenta las actividades relacionadas con la producción de la materia prima.** En nuestro

caso de estudio, la materia prima es un coproducto agrícola que está poco estudiado y documentado en las bases de datos de ACV, por lo que **los impactos relacionados con la producción de nuestra materia prima (tallos) se calcularán a través de una asignación de la producción de los principales productos asociados (semillas de girasol y maíz)**, que son más conocidos y documentados.

El estudio se realizó a escala de proyecto, es decir, sobre la base de una producción experimental, que se califica de **semi-industrial**. Las distancias para el transporte de materiales se eligieron para representar la producción real a escala del proyecto.

Los tallos deben tener un porcentaje de humedad de entre el 10 y el 15% para su transformación en agregados y su futura utilización en la formulación de materiales de construcción (véase la Realización 3.1: Folleto de recomendaciones para los agricultores para la recolección de tallos de maíz y girasol). El proyecto SAVASCO ha puesto de manifiesto la realidad de que el porcentaje de humedad de los tallos es más elevado (en torno al 30%) cuando se cosechan en el campo y, por tanto, requiere un secado para reducir este contenido. A efectos del proyecto, este secado se llevó a cabo con una estufa y, por tanto, con un aporte de energía, pero las conclusiones del folleto de recomendaciones para los agricultores muestran que es posible obtener tallos con el contenido de humedad deseado actuando sobre el periodo de recolección, el medio de almacenamiento (ventilación natural) y sobre el tiempo entre la recolección y la transformación. Por lo tanto, **no consideraremos la etapa de secado de los tallos en este estudio de ACV**, asumiendo que se siguieron las recomendaciones y que no fue necesario secar los tallos con aporte de energía.

Siendo las etapas de transformación de los tallos en agregados, así como las de fabricación de los productos de construcción experimentales y que movilizan diversos y variados equipos de laboratorio difíciles de modelar, se decidió considerar únicamente los consumos energéticos asociados a los diversos procesos para estas fases, sin tener en cuenta la producción y la amortización de las máquinas y equipos movilizados.

DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

Ilustración 2: Itinerario técnico del ciclo de vida y límites del sistema según los módulos de la norma EN 15804+A1

3 - Recogida de datos (Inventario del Ciclo de Vida)

Para este estudio, proponemos una metodología de evaluación basada en el ACV (según la norma ISO 14040, EN 15804) con el objetivo de evaluar los diferentes impactos de los materiales de construcción desarrollados en el marco del proyecto a lo largo de su ciclo de vida.

El inventario inicial del ACV se construye a partir de los datos recogidos de los socios del proyecto en el marco del proyecto. Estos datos proceden de las cosechas de 2020 y 2021 de tallos de girasol y maíz en España, dentro de las cooperativas agrícolas de la Federació de Cooperatives Agraries de Catalunya (FCAC), del transporte de los tallos a Agromat adscrita al Laboratoire de Chimie Agro-industrielle (LCA) del Institut National Polytechnique (INP) de Toulouse, donde se han desarrollado los procesos de transformación de los tallos necesarios para la obtención de los diferentes tipos de agregados vegetales (médula, corteza y triturados), así como la implantación de los materiales en las obras de los prototipos construidos en Tarbes y Sant Cugat del Vallès.

Para recoger los datos del inventario se elaboraron dos cuestionarios, uno centrado en la fase agrícola para la FCAC y otro que incluía los procesos de transporte y transformación para el INP Toulouse. Estos cuestionarios proporcionaron la información necesaria para relacionar todos los procesos que componen la cadena de valor de la producción de materiales y garantizar la coherencia de la unidad funcional.

Los datos sobre las diferentes formulaciones de productos de construcción se recogieron en los laboratorios y grupos de investigación asociados franceses y españoles. **Los hormigones vegetales y las tierras aligeradas constan de tres componentes principales: agregados de maíz y girasol** (concentrado de médula, corteza, triturado), **aglutinante** (arcilla o cal) y **agua, y los paneles aislantes están formados por un único tipo de agregado** (concentrado de médula de girasol), **aglutinante** (almidón o alginato) y **agua**.

Hubo algunas dificultades para la recogida de datos, ya que los distintos procesos que debían medirse eran experimentales y movilizaban ya a muchos de los socios del proyecto, que no tenían necesariamente tiempo para recoger, al mismo tiempo y de forma precisa, los datos de las distintas etapas previstas. Por consiguiente, los datos recogidos de los socios deben combinarse con los datos recogidos en la literatura y presentes en las bases de datos existentes.

El proceso de recogida de datos, al igual que las diferentes fases del ACV, fue iterativo. La recopilación de datos debía perfeccionarse a medida que avanzaba el proyecto y, más concretamente, durante la segunda fase de producción de agregados, que tuvo lugar a partir de septiembre de 2021.

4 - Evaluación de los impactos de la producción de los agregados

A - Información para calcular los impactos

La evaluación de impacto realizada en esta fase se centra en la producción de agregados y, por tanto, no incluye las fases de fabricación de los productos de construcción acabados, su puesta en obra, su utilización y su fin de vida. El análisis de esta evaluación permitirá identificar las fases más impactantes de la producción de agregados y también comparar las variaciones de los resultados entre los diferentes tipos de agregados producidos.

Límites del sistema	El sistema abarca las actividades que van desde la producción agrícola de la materia prima según la asignación elegida hasta la transformación de los tallos en agregados.
Asignación	Se utilizó la asignación de masa y la asignación económica para la producción de tallos de girasol con el fin de comparar los resultados del impacto con estos dos enfoques. La asignación de masa consiste en contabilizar la parte, en masa, que representa el tallo en relación con el conjunto de la planta. Por otro lado, para la asignación económica, se consideró que el tallo era un residuo y no tenía valor económico por el momento, por lo que se considera en este estudio como cero. Así, en este tipo de asignación, toda la carga medioambiental se atribuye al producto principal (las semillas). Para todas las etapas de transformación, sólo se consideró la asignación de masa para la distribución de impactos entre los diferentes coproductos de los agregados.
Representatividad geográfica y temporal de los datos	Datos medidos en el territorio POCTEFA, es decir, en España y Francia durante el tiempo de ejecución del proyecto SAVASCO (2020-2022). Se han utilizado datos de los procesos de las bases de datos Ecoinvent 3.6 y Agrifootprint 5, que no siempre representan el área

geográfica deseada, pero se han elegido para intentar acercarse lo más posible al modelo desarrollado en el proyecto.

B - Elección de las categorías de impacto (indicadores)

Los impactos que los productos y servicios pueden tener en el medio ambiente durante su ciclo de vida pueden medirse a través de diferentes indicadores. Los impactos se miden en el aire, el agua, los recursos y la salud humana¹. Estas últimas categorías forman las principales familias de indicadores de impacto, en las que se pueden encontrar indicadores más específicos (véase más adelante).

Principales indicadores de impactos sobre el aire

- Cambio climático o Calentamiento global (*Climate Change or Global Warming*)
- Acidificación del aire (*Acidification*)
- Formación fotoquímica de ozono (*Photochemical ozone formation*)
- Agotamiento de la capa de ozono (*Ozone Depletion*)
- Partículas y efectos respiratorios de las sustancias inorgánicas (*Particulate matter*)

Principales indicadores del impacto sobre el agua

- Eutrofización – agua dulce (*Eutrophication – freshwater*)
- Eutrofización – agua marina (*Eutrophication – marine*)
- Ecotoxicidad – agua dulce (*Eco-toxicity freshwater*)
- Uso del agua (*Water use*)

Principales indicadores de impacto sobre los recursos y la salud humana

- Consumo de energía primaria (*Primary Energy*)
- Uso de recursos - fosiles (*Resource use – fossils*)
- Uso del suelo (*Land use*)
- Toxicidad en humanos (*Human toxicity*)

Más concretamente, en el Análisis del ciclo de vida se distinguen dos categorías de impactos:

- **Categorías de impacto midpoint:** estas categorías de indicadores intermedios tienen un vínculo causal directo con el sistema. Los impactos se denominan mecanismos ambientales.
- **Categorías de impacto endpoint:** estas categorías están más abajo en la cadena de causas y efectos y constituyen el daño medioambiental final a largo plazo que a menudo se deriva de las categorías de impacto midpoint.

Uno de los objetivos de la realización del estudio de ACV de los productos de construcción es establecer una Declaración Ambiental de Producto (DAP o *EPD en inglés para Environmental Product Declaration*). Para ello, existe una norma (EN 15804) que proporciona "una estructura para garantizar que todas las declaraciones

¹ Fuente: <https://expertises.ademe.fr/economie-circulaire/consommer-autrement/elements-contexte/dossier/impacts-indicateurs/indicateurs-dimpacts-couramment-utilises-lanalyse-cycle-vie-lair>

medioambientales de productos, servicios y procesos de construcción se obtengan, verifiquen y presenten de forma armonizada". De esta norma se desprende una lista de indicadores (categorías de impacto) que permiten comparar todos los productos, servicios o procesos de construcción con una DAP. Estas categorías de impacto son las siguientes:

Categoría de impacto	Unidad (expresada por unidad funcional)
Agotamiento de recursos abióticos (combustibles fósiles) – Depletion of abiotic resources (fossil fuels)	MJ
Agotamiento de recursos abióticos (elementos) – Depletion of abiotic resources (minerals and metals)	kg de Sb eq.
Acidificación del suelo y el agua - Acidification	kg de SO ₂ eq.
Agotamiento de la capa de ozono – Ozone layer depletion	Kg de CFC-11 eq.
Calentamiento global – Global Warming (GPW 100a)	kg de CO ₂ eq.
Eutrofización – Eutrophication	kg de (PO ₄) ³⁻ eq.
Formación de ozono fotoquímico – Photochemical oxidation	kg de etileno eq.

Esta lista de impactos ha sido actualizada tras la revisión de la norma en 2019 (EN 15804 +A2). Esta revisión de los indicadores ha puesto de relieve el cómputo del carbono biogénico² en la categoría de impacto "Cambio Climático". A continuación, se presenta la lista actualizada de indicadores, que permite analizar los detalles de las principales categorías de impacto, como el cambio climático, la toxicidad humana, la eutrofización o la ecotoxicidad acuática:

Categorías de impacto	Unidad (expresada por unidad funcional)
Cambio climático – Climate change	kg de CO ₂ eq.
Agotamiento de la capa de ozono – Ozone depletion	Kg de CFC 11 eq.
Radiación ionizante, salud humana - Ionising radiation	kBq U-235 eq
Formación de ozono fotoquímico - Photochemical ozone formation	kg NMVOC eq
Emisiones de materia particulada - Particulate matter	disease inc.
Toxicidad humana, efecto no cancerígenos - Human toxicity, non-cancer	CTUh
Toxicidad humana, efecto cancerígenos - Human toxicity, cancer	CTUh
Acidificación - Acidification	mol H+ eq
Eutrofización del agua dulce - Eutrophication, freshwater	kg P eq
Eutrofización del agua marina - Eutrophication, marine	kg N eq
Eutrofización terrestre - Eutrophication, terrestrial	mol N eq

² El carbono biogénico es el carbono contenido en la biomasa de origen agrícola o forestal, emitido durante su combustión o degradación, así como el contenido en la materia orgánica del suelo (Fuente: https://bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?co2_biogenique.htm)

Ecotoxicidad, agua dulce - Ecotoxicity, freshwater	CTUe
Impactos relacionados con el uso y calidad del suelo - Land use	Pt
Consumo de agua - Water use	m3 depriv.
Agotamiento de recursos abióticos - combustibles fósiles - Resource use, fossils	MJ
Agotamiento de recursos abióticos, minerales y metales - Resource use, minerals and metals	kg de Sb eq.
Cambio Climático, fósil - Climate change - Fossil	kg CO2 eq
Cambio Climático, biogénico - Climate change - Biogenic	kg CO2 eq
Cambio Climático, uso del suelo y cambio del uso del suelo - Climate change - Land use and LU change	kg CO2 eq
Toxicidad humana, efectos no cancerígenos, orgánicos - Human toxicity, non-cancer - organics	CTUh
Toxicidad humana, efectos no cancerígenos, inorgánicos - Human toxicity, non-cancer - inorganics	CTUh
Toxicidad humana, efectos no cancerígenos, metales - Human toxicity, non-cancer - metals	CTUh
Toxicidad humana, efectos cancerígenos, orgánicos - Human toxicity, cancer - organics	CTUh
Toxicidad humana, efectos cancerígenos, inorgánicos - Human toxicity, cancer - inorganics	CTUh
Toxicidad humana, efectos cancerígenos, metales - Human toxicity, cancer - metals	CTUh
Ecotoxicidad, agua dulce – orgánicos - Ecotoxicity, freshwater - organics	CTUe
Ecotoxicidad, agua dulce – inorgánicos - Ecotoxicity, freshwater - inorganics	CTUe
Ecotoxicidad, agua dulce – metales - Ecotoxicity, freshwater - metals	CTUe

Por otro lado, el uso de recursos y energía es un tema importante para el sector de la construcción. Por ello, es necesario evaluarlo a través de sus diferentes fuentes y orígenes a lo largo del Ciclo de Vida de los productos. Estos indicadores se definen en la norma 15804+A1 como sigue:

Parámetro	Unidad (expresada por unidad funcional)
Uso de energía primaria renovable, excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ
Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ
Uso total de energía primaria renovable (energía primaria y recursos de energía primaria utilizada como materia prima)	MJ
Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ

Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ
Uso total de la energía primaria no renovable (energía primaria y recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima)	MJ
Uso de materiales secundarios	kg
Uso de combustibles secundarios renovables	MJ
Uso de combustibles secundarios no renovables	MJ
Uso neto de recursos de agua dulce	m ³

Por último, también hay que medir los residuos generados durante el ciclo de vida de los productos. Los siguientes indicadores también se incluyen en las DAP:

Parámetro	Unidad (expresado por unidad funcional)
Residuos peligrosos eliminados	kg
Residuos no peligrosos eliminados	kg
Residuos radiactivos eliminados	kg
Componentes para la reutilización	kg
Materiales para el reciclaje	kg
Materiales para valorización energética (recuperación de energía)	kg
Energía exportada	MJ

C- Evaluación de los impactos mediante SimaPro y bases de datos

Para realizar el ACV, se utilizó el software SimaPro (versión PhD - Release 9.1.1.1) así como las bases de datos Ecoinvent 3.6 (allocation, cut-off by classification), y Agri-footprint 5. Para calcular los impactos del modelo de ACV, se utilizaron diferentes métodos de cálculo incluidos en la biblioteca del software SimaPro.

A continuación, se enumeran los procesos identificados a partir de las bases de datos para evaluar los impactos de las diferentes etapas del ciclo de vida de los productos de construcción a base de agregados de maíz y girasol.

TABLA 1			
Etapa	Proceso [Unidad] - BDD	Descripción del proceso ³	Justificación del uso del proceso
Producción agrícola de la materia prima – semillas de girasol (tallos)	Sunflower seed, {ES} sunflower production Cut-off, U [kg] – Ecoinvent 3 – allocation, cut -off by classification	<p>Este conjunto de datos representa la producción de 1 kg de semillas de girasol (materia fresca). El rendimiento es de 1032 kg/ha con un contenido de humedad de almacenamiento del 6%.</p> <p><u>Inicio de las actividades incluidas:</u> Esta actividad comienza después de la cosecha del cultivo anterior. Se incluyen insumos como semillas, fertilizantes minerales y pesticidas. Se supone que no se aplica ningún abono orgánico.</p> <p><u>Fin de las actividades incluidas:</u> El conjunto de datos incluye todas las operaciones de la máquina, así como la correspondiente infraestructura de la máquina y los hangares. Las operaciones mecánicas son: el laboreo, la siembra, el abonado, la escarda, el control de plagas y patógenos, la cosecha y la trilla y el transporte del campo a la granja (5 km). Además, se incluyen las emisiones directas de los campos. Esta actividad termina después de la cosecha en la puerta de la granja.</p>	<p>Todavía no hay procesos en las bases de datos de producción de tallos de girasol, por lo que se decidió utilizar un proceso de producción de semillas de girasol como punto de partida, al que se le asignaría una asignación para determinar la parte del impacto que se debe tener en cuenta para la cantidad de tallos asociada.</p> <p>Durante el proyecto SAVASCO, la cosecha de tallos de girasol se llevó a cabo en los campos de girasol de las cooperativas catalanas. Así pues, para reflejar la realidad agrícola de la región, hemos elegido procesos agrícolas específicos de esta zona geográfica siempre que ha sido posible. En la base de datos de Ecoinvent existe un proceso de producción de semillas de girasol del territorio español que corresponde a la escala más precisa posible para nuestro caso de estudio.</p>
Producción agrícola de la materia prima – semillas de maíz (tallos)	Maize grain {RoW} production Cut-off, U [kg] – Ecoinvent 3 – allocation, cut -off by classification	<p>El inventario se modela para la zona geográfica "Rest-of-World" (Resto del Mundo).</p> <p>Este conjunto de datos representa la producción de 1 kg de grano de maíz (materia fresca). El rendimiento es de 9315 kg/ha con un contenido de humedad de almacenamiento del 14%.</p> <p><u>Inicio de las actividades incluidas:</u> Esta actividad comienza después de la cosecha del cultivo anterior. Se incluyen los insumos de semillas, fertilizantes minerales, pesticidas y agua de riego. Se supone que no se aplica ningún abono orgánico.</p> <p><u>Fin de las actividades incluidas:</u> El conjunto de datos incluye todas las operaciones de la máquina y la infraestructura de la máquina y granjas relacionadas. Las operaciones mecánicas son: el laboreo, el transporte de las semillas, los fertilizantes y los plaguicidas al campo (15), la siembra, el abonado, el riego, la escarda, el control de plagas y patógenos, la cosecha-</p>	<p>El proceso de producción de maíz de la base de datos Ecoinvent utilizada es válido para el área geográfica "Resto del mundo", ya que no existe un área geográfica representativa para la zona de ejecución del proyecto.</p>

³ Las descripciones han sido copiadas de SimaPro y traducidas de su idioma original original (inglés)

		trilla, el transporte del campo a la explotación (15 km) y el secado del grano. Además, se incluyen las emisiones directas en el campo. Esta actividad finaliza después de cosechar y secar el grano en la granja.	
Cosecha de los tallos de girasol	Harvesting, sugarcane {RoW} harvesting, sugarcane Cut-off, U [ha] – Ecoinvent 3 – allocation, cut -off by classification	<p>Este conjunto de datos representa la operación de cosecha mecanizada de caña de azúcar en una hectárea (ha). Considera la caña de azúcar verde, es decir, la que no ha sido quemada antes, con un rendimiento medio - unas 80 toneladas (base húmeda) de tallos de caña por ha y año. La unidad funcional (UF) es una hectárea de caña de azúcar cosechada. El tiempo de trabajo es de unas 2,8 horas por ha (el 56,0% de este tiempo se trabaja realmente, sin incluir el tiempo de mantenimiento, de espera en el campo y de reasignación entre parcelas).</p> <p><u>Inicio de las actividades incluidas:</u> desde el campo agrícola previsto para ser transformado.</p> <p><u>Fin de las actividades incluidas:</u> La actividad finaliza con la carga de la caña en el carro de entrada por parte de la cosechadora de caña. El conjunto de datos incluye el consumo de gasóleo (49,4 litros de gasóleo por hora de funcionamiento real) y la cantidad de maquinaria agrícola y cobertizos. También se tiene en cuenta la cantidad de emisiones a la atmósfera procedentes de la combustión del diésel. No se incluyen las emisiones al suelo debidas a la abrasión de los neumáticos durante el funcionamiento, ya que las máquinas utilizadas para esta operación son cosechadoras de orugas. El inventario se ha modelizado para la zona geográfica "Resto del mundo". Esta actividad se realiza con una moderna cosechadora de caña de azúcar (cosechadora de orugas, potencia 360 CV; peso 19.000 kg), 1 fila por paso. La vida útil de la cosechadora de caña de azúcar se considera de 12.000 horas de funcionamiento. Las máquinas utilizadas, el consumo de combustible y las eficiencias operativas se basan en datos de fábricas de caña de azúcar en Brasil, información de expertos y datos no publicados.</p>	Los tallos de girasol y maíz se cosecharon con una cosechadora de forraje (véase el folleto de recomendaciones para los agricultores). Hay otros procesos agrícolas que se asemejan a este tipo de transformación, como la recolección de la caña de azúcar. Debido a la similitud del proceso de recolección, se decidió utilizar este proceso como sustituto de la recolección de tallos, suponiendo que el impacto de ambos procesos sería similar.
Transporte de los tallos desde la cooperativa hasta Agromat donde se hace la transformación	Transport, freight, lorry 3.5-7.5 metric ton, EURO4 {RER} Cut-off, U [tkm] – Ecoinvent 3 – allocation, cut -off by classification	Este conjunto de datos representa el servicio de transporte de mercancías de 1 tkm en un camión de la clase de tamaño 3,5-7,5 toneladas de peso bruto del vehículo (GVW) y clase de emisiones Euro 4. Los conjuntos de datos sobre transporte se refieren a todo el ciclo de vida del transporte, es decir, la construcción, la explotación, el mantenimiento y el final de la vida útil de los vehículos y la infraestructura vial. El consumo de combustible y	Los tallos de girasol se transportaron en camiones con cajas de 30 m ³ . Las cajas de 30 m ³ podían transportar aproximadamente 3 toneladas de material. En cuanto a la clasificación de las emisiones, se eligió la clase EURO 4, ya que representaba el 60% de la flota

	<p>las emisiones se basan en la media de los viajes europeos y los factores de carga y no son representativos de ningún escenario de transporte específico. Los factores de carga medios se han tomado del modelo Tremove v2.7b (2009) y del informe EcoTransIT (2011). Son los siguientes:</p> <p>El tamaño del camión y el factor de carga determinan el GVW y, por tanto, también el consumo de combustible y la cantidad de emisiones gaseosas y no gaseosas. Las emisiones no gaseosas son las resultantes del desgaste de los neumáticos, los frenos y la carretera.</p> <p><u>Inicio de las actividades incluidas:</u> Desde la combustión del combustible en el motor. El conjunto de datos toma como entrada la infraestructura de la red de carreteras y los camiones, los materiales y el esfuerzo necesarios para su mantenimiento y el combustible consumido en el vehículo para el viaje.</p> <p><u>Fin de las actividades incluidas:</u> La actividad finaliza con el servicio de transporte de 1tkm y la emisión de gases de escape y no escape al aire, al agua y al suelo.</p> <p>El consumo de combustible y las emisiones de gases de escape se han tomado del modelo HBEFA versión 3.1, utilizando datos de Alemania y sin aplicar la ponderación del modelo. El número de categorías de tamaño utilizadas en el modelo HBEFA es mayor que en el modelo Ecoinvent y, por lo tanto, los datos se agregan para que coincidan con las clases de tamaño de camión utilizadas en Ecoinvent. La tecnología de reducción catalítica selectiva (SCR) es aproximadamente 3 veces más común que la recuperación de los gases de escape (EGR) como medida de reducción de las emisiones, por lo que los factores de emisión indicados en el conjunto de datos están ponderados para reflejar este hecho. No se han tenido en cuenta los datos de las categorías SCR* y VI* del HBEFA. Las emisiones de gases de escape procedentes de la combustión de combustibles dependen del combustible (tipo y cantidad de combustible) o de la clase Euro. Reflejan la normativa sobre emisiones que cumple el vehículo. Las emisiones reguladas son de CO, NOx, partículas (PM) e hidrocarburos totales (HC). Se utilizaron los datos de la Guía del Inventario de Emisiones (EMEP/EEA, 2013) para las emisiones de escape específicas no cubiertas</p>	de camiones en 2015. ⁴
--	---	-----------------------------------

⁴ Fuente: <https://www.ecologie.gouv.fr/normes-euros-demissions-polluants-vehicules-lourds-vehicules-propres>

		<p>por el modelo HBEFA.</p> <p>Les émissions non gazeuses sont comptabilisées en tant que sous-produits dépendant du poids et font l'objet d'ensembles de données distincts.</p> <p>Las emisiones no gaseosas se contabilizan como subproductos en función del peso y se presentan en conjuntos de datos separados.</p> <p>En el caso de las infraestructuras viarias, los gastos e intervenciones medioambientales relacionados con la construcción de carreteras se han asignado en función del rendimiento de las toneladas brutas por kilómetro. Los gastos relacionados con la explotación de la infraestructura vial, así como con el uso del suelo, se asignaron en función del rendimiento anual en vehículos-kilómetro. La misma hipótesis sobre el rendimiento de la vida útil del vehículo se transfirió de los conjuntos de datos de Ecoinvent v2 de 540.000 km/vehículo. La producción, el mantenimiento y la eliminación del vehículo son los indicados en el informe de Ecoinvent (2007) sobre los servicios de transporte.</p>	
<p>Consumo de electricidad de los equipos de transformación de los tallos en agregados</p>	<p>Electricity, medium voltage {FR} market for Cut-off, U – Ecoinvent 3 – allocation, cut-off by classification</p>	<p>Las cuotas de las tecnologías eléctricas en este mercado son válidas para el año 2016. Han sido calculados por el proveedor de datos y no corresponden necesariamente a los volúmenes de producción recogidos en los conjuntos de datos no definidos de los distintos productores de electricidad. Las cuotas se han calculado a partir de las estadísticas de 2016: IEA World Energy Statistics and Balances. OECD iLibrary, eISSN: 1683-4240, DOI: 10.1787/enestats-data-en y ENTSO-E: Physical Energy & Power Flows, https://www.entsoe.eu/data/power-stats/physical-flows/. Puede encontrar más información en un informe disponible en ecoQuery, sección "Archivos".</p> <p>Este conjunto de datos describe la electricidad disponible a nivel de media tensión en Francia para el año 2016. Muestra la transmisión de 1kWh de electricidad a media tensión.</p> <p>Volumen de producción: 427906228615,965 kWh</p> <p><u>Inicio de las actividades incluidas:</u> Esta actividad comienza a partir de 1kWh de electricidad alimentada en la red de transmisión de media tensión.</p> <p><u>Fin de las actividades incluidas:</u> Esta actividad finaliza con el transporte de 1 kWh de electricidad de media tensión a la red de transporte a través de líneas y cables aéreos.</p>	<p>Como los equipos eléctricos utilizados para procesar y separar los tallos son experimentales, no están representados por procesos similares en las bases de datos existentes. Así, para esta sección, sólo se ha tenido en cuenta el consumo de energía (eléctrica) de las máquinas utilizadas. El resultado es la utilización de un proceso de consumo de energía eléctrica de "Media Tensión" que corresponde al uso que se hace del proyecto y que está ubicado en Francia (donde se procesan los tallos) para representar de la mejor manera posible el mix de energía eléctrica.</p>

		<p><u>Este conjunto de datos incluye:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - los insumos eléctricos generados en ese país a partir de las importaciones y transformados en media tensión - la red de transporte - emisiones directas a la atmósfera (el SF6 del gas aislante de los equipos de conmutación de alta tensión se atribuye a la demanda de electricidad de media tensión) - pérdidas de electricidad durante el transporte <p><u>Este conjunto de datos no incluye:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - las pérdidas de electricidad durante la transformación de alta a media tensión o de media a baja tensión, ya que no se incluyen en el conjunto de datos de transformación - las fugas de aceite aislante de los cables y equipos electrotécnicos (transformadores, interruptores, disyuntores), ya que sólo se producen en caso de fuga accidental - Las emisiones de SF6 durante la producción y el desmantelamiento de los equipos de conmutación, ya que se incluyen en el conjunto de datos del sistema de transmisión. <p>Geografía: El inventario está modelado para Francia</p> <p>Tecnología: Definición de niveles de tensión: ---comentario fusionado--- - Nivel de media tensión entre 1 kV y 24 kV (mediana y pequeña industria, sector terciario--comentario fusionado--- - Nivel de alta tensión superior a 24 kV (gran industria)---comentario fusionado--- y edificios públicos)---comentario fusionado--- Tecnología utilizada para el transporte y la distribución de electricidad. Incluye líneas subterráneas y aéreas, así como patios de maniobras de alta y media tensión aislados por aire, vacío y SF6. Generación de electricidad según los conjuntos de datos tecnológicos relacionados. ---comentario fusionar--- - Nivel de baja tensión inferior a 1 kV (Hogares)</p> <p>Periodo de tiempo: La composición de este contrato es válida para el año 2014.</p>	
Producción de la Cal	Lime {Europe without Switzerland} lime production, milled, loose Cut-off, U –	<p>El inventario se ha modelado para Europa sin Suiza.</p> <p>Este conjunto de datos representa la producción de 1 kg de cal triturada. Esta actividad fue creada como una copia de la actividad correspondiente</p>	La cal se utiliza para fabricar los hormigones vegetales a partir de agregados de maíz y girasol. Para los materiales que se desarrollaron en el proyecto, la cal vino

	Ecoinvent 3 – allocation, cut-off by classification	<p>para Suiza. El volumen de producción y las incertidumbres se han ajustado en consecuencia. Comentario sobre el conjunto de datos original (para Suiza): Los datos de la infraestructura se estiman a partir de una visita y de bocetos del proceso. El valor de la infraestructura se normaliza con una capacidad de producción anual de unas 6.000 toneladas de producto al año.</p> <p><u>Inicio de actividades incluidas:</u> Desde la recepción de la piedra caliza triturada para el molino, hasta la puerta de la fábrica.</p> <p><u>Fin de las actividades incluidas:</u> La actividad termina con la cal triturada. El conjunto de datos incluye los diferentes procesos de producción (molienda, tamizado, filtrado y almacenamiento), el consumo de energía para calentar los edificios y la infraestructura utilizada en el proceso de producción.</p> <p><u>Tecnología:</u> Comentario sobre el conjunto de datos original (para Suiza): Se tiene en cuenta la tecnología suiza actual. La empresa trabaja con un alto nivel técnico; la maquinaria pesada (excepto la de construcción) funciona con electricidad; el aire se recicla en un circuito cerrado para evitar las emisiones de polvo.</p>	de Francia. La BDD no disponía de un proceso de producción de cal geolocalizado en Francia, por lo que se eligió la ubicación más cercana para la zona geográfica Europa, sin Suiza.
Envasado de la Cal	Lime, packed {Europe without Switzerland} lime production, milled, packed Cut-off, U [kg] – Ecoinvent 3 – allocation, cut-off by classification	<p>El inventario se ha modelizado para Europa sin Suiza.</p> <p>Este conjunto de datos representa el envasado de 1 kg de cal triturada. Esta actividad fue creada como una copia de la actividad correspondiente para Suiza. El volumen de producción y las incertidumbres se han ajustado en consecuencia. Comentario sobre el conjunto de datos original (para Suiza): El conjunto de datos se basa en el módulo "Envases, productos de cal".</p> <p><u>Inicio de las actividades:</u> Proceso de envasado a partir de cal triturada, sin envasar.</p> <p><u>Fin de las actividades incluidas:</u> La actividad termina con el envasado del producto en la planta. El conjunto de datos incluye los envases y las necesidades de energía de calefacción para la producción y administración de los mismos.</p>	La cal se entrega envasada para su uso en el momento de la fabricación de productos de construcción. Por tanto, hay que tener en cuenta este proceso.
Arcilla (Proceso de extracción)	Clay {CH clay pit operation Cut-off, U [kg] – Ecoinvent 3	<p>El inventario se ha modelizado para Suiza.</p> <p>Este conjunto de datos representa la producción de 1 kg de arcilla en una mina, suponiendo un espesor de la capa de arcilla en la naturaleza de 30</p>	La arcilla utilizada en el estudio es una arcilla francesa. Por ello, la elección del proceso de producción de la arcilla se basó en una representación geográfica

	– allocation, cut -off by classification	<p>m.</p> <p><u>Inicio de las actividades incluidas:</u> De la arcilla en el suelo, sin excavar.</p> <p><u>Fin de las actividades incluidas:</u> El conjunto de datos termina con el transporte a la primera máquina trituradora. El conjunto de datos incluye el uso y el procesamiento del suelo y la recultivación de la zona. El conjunto de datos no incluye el procesamiento posterior de la arcilla (es decir, el consumo de agua).</p>	lo más cercana posible, en este caso Suiza.
Arcilla (Proceso de extracción + transporte para el mercado suizo)	Clay {CH} market for clay Cut-off, U – Ecoinvent 3 – allocation, cut -off by classification	<p>El inventario se ha modelado para Suiza</p> <p>Los materiales básicos de construcción producidos en Suiza se consumen generalmente también en el país. Por lo tanto, se crea el mercado regional suizo.</p> <p>Las distancias de transporte en este mercado se derivan de un modelo basado en las estadísticas suizas de transporte de mercancías (Valsasina, 2016, Default transport data per commodity group for Switzerland, ecoinvent, www.ecoinvent.org).</p>	
Producción del agua	Tap water {Europe without Switzerland} tap water production, conventional treatment Cut-off, U [kg] – Ecoinvent 3 – allocation, cut -off by classification	<p>El inventario se ha modelado para Europa sin Suiza.</p> <p>Este conjunto de datos se crea como hijo del conjunto de datos global con el volumen de producción editado, los vínculos de actividad y la relación de intercambio de agua entre ríos y lagos válidos para esta geografía.</p> <p>Este conjunto de datos representa la producción de 1 kg de agua del grifo a presión en la entrada de la planta, lista para su distribución a la red. Representa el funcionamiento medio del tratamiento convencional del agua del grifo producida. El tratamiento convencional incluye coagulación y decantación, filtración y desinfección. Otros tratamientos como la oxidación (radiación ultravioleta, ozono) y otros ajustes (pH, alcalinidad, etc.) pueden estar presentes en algunas instalaciones. El inventario se elaboró a partir de los productos químicos, los insumos energéticos y los residuos notificados por 9 plantas convencionales distintas situadas en Quebec.</p> <p><u>Inicio de las actividades incluidas:</u> Desde el bombeo de aguas superficiales brutas a la planta de tratamiento.</p> <p><u>Fin de las actividades incluidas:</u> Este conjunto de datos termina con la producción de agua corriente en la puerta de la planta a presión. Incluye la</p>	El agua utilizada para la fabricación de los materiales era agua de la red de agua potable del edificio donde se fabricaron los productos (en este caso en el IUT de Tarbes). Así, se utilizó un proceso de agua del grifo con una representación geográfica de Europa sin Suiza, a menos que un proceso estuviera situado en Francia.

		energía para el bombeo de entrada, el sistema de tratamiento, la iluminación y la calefacción del edificio y la energía de la bomba que presuriza el agua al principio del sistema. Incluye todos los productos químicos y materiales que se añaden al agua durante el tratamiento y, si es necesario, las lámparas ultravioletas que hay que sustituir. Excluye la energía de las estaciones de bombeo y las pérdidas de agua en la red, ya que están incluidas en el mercado del agua corriente. No se han tenido en cuenta las emisiones al medio ambiente durante el tratamiento y la distribución, ya que se supone que son insignificantes. Se supone que las principales sustancias presentes en el agua que se liberarían al medio ambiente se tienen en cuenta en los procesos de tratamiento de las aguas residuales.	
Producción Almidón de maíz	Maize starch {DE} production Cut-off, U	<p>El inventario se ha modelado para Alemania.</p> <p>Este conjunto de datos representa la producción de 1 kg de almidón de maíz con un contenido de agua del 14% en peso.</p> <p><u>Inicio de las actividades:</u> desde la recepción del grano de maíz en la puerta de la fábrica.</p> <p><u>Fin de las actividades incluidas:</u> Esta actividad termina con la producción de almidón de maíz. Este conjunto de datos incluye las etapas de producción necesarias para obtener almidón de maíz a partir de los granos de maíz, como la separación mecánica, el hinchado en agua de proceso, la molienda de los granos hinchados, el secado y la desecación del almidón extraído. Se incluyó el tratamiento del agua de proceso y el uso de la infraestructura. Este conjunto de datos no incluye las emisiones a la atmósfera ni la generación de residuos, ya que no se han encontrado datos sobre estas emisiones.</p> <p>Se refiere a la producción típica de almidón de maíz en Alemania. Esta tecnología incluye las siguientes fases de producción: separación mecánica de las impurezas; remojo de los granos de maíz durante unas 40 horas en agua de proceso caliente a 50 °C; molienda del maíz cocido y separación del germen. El germen se seca y se prensa para obtener el aceite de maíz; la separación mecánica del almidón de los demás componentes; la desecación mecánica y el secado térmico del almidón extraído para obtener un producto final con un contenido máximo de agua del 14% en peso; la evaporación del agua del proceso para obtener subproductos del maíz</p>	<p>Un liant utilisé pour la formulation du panneau isolant à base de moelle de tournesol est de la colle à papier peint universelle composée à 85% d'amidon de maïs. Nous assimilons ainsi la production et l'utilisation de la colle à celle de l'amidon de maïs. La représentation géographique la plus proche de la France (où a eu lieu la fabrication des panneaux) est l'Allemagne.</p> <p>El aglutinante utilizado en la formulación del panel aislante de médula de girasol es una pasta de papel pintado universal hecha con un 85% de almidón de maíz. Así, equiparamos la producción y el uso de la cola con la del almidón de maíz. La representación geográfica más cercana a Francia (donde se fabricaron los paneles) es Alemania.</p>

		como el gluten y el pienso de gluten de maíz.	
--	--	---	--

D - Evaluación de los impactos de la producción de los agregados a base de tallos de maíz y de girasol

A continuación se presentan los dos itinerarios técnicos correspondientes a la secuencia de las fases de producción de los diferentes agregados. El reparto de productos, coproductos y residuos se expresa en porcentaje en masa.

Ilustración 3: Itinerario técnico de la producción de agregados de girasol

Ilustración 4: Itinerario técnico de la producción de agregados de maíz.

La unidad funcional es la producción de 1kg para cada agregado con el fin de comparar los impactos.

Método de cálculo utilizado: EN 15804 + A2, método de cálculo utilizado según la norma de declaraciones ambientales de productos para la construcción.

Escenario 1: *Asignación de masa para el tallo a lo largo de la fase de producción agrícola (desde la preparación de la tierra hasta la cosecha del producto principal⁵). Esto se refleja en la proporción de masa del tallo con respecto a la planta en general. Todos los pasos posteriores (desde la recolección del tallo hasta su transformación en agregado) específicos del agregado se asignan en su totalidad al mismo.*

⁵ El producto principal se refiere al material agrícola al que se destina la producción agrícola (en nuestro caso, maíz y semillas de girasol)

FASE DE PRODUCCIÓN DE AGREGADOS DE GIRASOL

TABLA 2

	Tallo de girasol (1-3)	Triturado de girasol (1-4)	Triturado sin polvo (1-5)	Triturado sin polvo e hilos (1-6)	Corteza (E1) (1-5)	Corteza < 8mm (1-6)	Corteza < 4mm (1-7)	4mm < Corteza < 8 mm (1-7)	CM1 (1-5)	CM2 (1-6)	CM3 (1-7)
Climate change kg CO ₂ eq/UF	-3,50E+00	-3,49E+00	-3,49E+00	-3,49E+00	-3,51E+00	-3,51E+00	-3,50E+00	-3,50E+00	-3,53E+00	-3,57E+00	-3,61E+00
Ozone depletion kg CFC11 eq/UF	3,24E-07	3,28E-07	3,29E-07	3,30E-07	3,32E-07	3,34E-07	3,35E-07	3,35E-07	3,35E-07	3,40E-07	3,46E-07
Ionising radiation kBq U-235 eq/UF	1,21E-01	1,58E-01	1,68E-01	1,82E-01	1,91E-01	2,05E-01	2,18E-01	2,18E-01	1,92E-01	2,11E-01	2,27E-01
Photochemical ozone formation kg NMVOC eq/UF	1,63E-02	1,63E-02	1,63E-02	1,63E-02	1,64E-02	1,64E-02	1,64E-02	1,64E-02	1,65E-02	1,67E-02	1,69E-02
Particulate matter disease inc./UF	5,25E-08	5,27E-08	5,28E-08	5,29E-08	5,32E-08	5,33E-08	5,34E-08	5,34E-08	5,35E-08	5,43E-08	5,51E-08
Human toxicity, non-cancer CTUh/UF	3,69E-08	3,70E-08	3,70E-08	3,70E-08	3,72E-08	3,73E-08	3,73E-08	3,73E-08	3,75E-08	3,80E-08	3,85E-08
Human toxicity, cancer CTUh/UF	1,06E-09	1,06E-09	1,06E-09	1,06E-09	1,07E-09	1,07E-09	1,07E-09	1,07E-09	1,07E-09	1,09E-09	1,10E-09
Acidification mol H ⁺ eq/UF	1,43E-02	1,43E-02	1,43E-02	1,43E-02	1,44E-02	1,44E-02	1,44E-02	1,44E-02	1,45E-02	1,47E-02	1,49E-02
Eutrophication, freshwater kg P eq/UF	8,32E-04	8,34E-04	8,35E-04	8,35E-04	8,40E-04	8,41E-04	8,42E-04	8,42E-04	8,46E-04	8,57E-04	8,68E-04
Eutrophication, marine kg N eq/UF	1,06E-01	1,06E-01	1,06E-01	1,06E-01	1,06E-01	1,06E-01	1,06E-01	1,06E-01	1,07E-01	1,08E-01	1,10E-01
Eutrophication, terrestrial mol N eq/UF	5,99E-02	6,00E-02	6,00E-02	6,00E-02	6,03E-02	6,04E-02	6,04E-02	6,04E-02	6,07E-02	6,15E-02	6,23E-02
Ecotoxicity, freshwater CTUe/UF	5,61E+01	5,63E+01	5,64E+01	5,64E+01	5,68E+01	5,69E+01	5,69E+01	5,69E+01	5,71E+01	5,80E+01	5,87E+01
Land use	1,28E+03	1,28E+03	1,28E+03	1,28E+03	1,29E+03	1,29E+03	1,29E+03	1,29E+03	1,30E+03	1,32E+03	1,33E+03

Pt/UF												
Water use m3 depriv./UF	5,24E+01	5,24E+01	5,24E+01	5,24E+01	5,27E+01	5,27E+01	5,27E+01	5,27E+01	5,27E+01	5,30E+01	5,37E+01	5,43E+01
Resource use, fossils MJ/UF	2,13E+01	2,22E+01	2,24E+01	2,27E+01	2,30E+01	2,33E+01	2,36E+01	2,36E+01	2,36E+01	2,31E+01	2,38E+01	2,44E+01
Resource use, minerals and metals kg Sb eq/UF	7,77E-05	7,77E-05	7,77E-05	7,77E-05	7,82E-05	7,82E-05	7,82E-05	7,82E-05	7,82E-05	7,87E-05	7,97E-05	8,07E-05
Climate change – Fossil kg CO2 eq/UF	2,06E+00	2,06E+00	2,07E+00	2,07E+00	2,08E+00	2,08E+00	2,09E+00	2,09E+00	2,09E+00	2,09E+00	2,12E+00	2,15E+00
Climate change – Biogenic kg CO2 eq/UF	-5,56E+00	-5,56E+00	-5,56E+00	-5,56E+00	-5,59E+00	-5,59E+00	-5,59E+00	-5,59E+00	-5,59E+00	-5,63E+00	-5,70E+00	-5,77E+00
Climate change - Land use and LU change kg CO2 eq/UF	5,91E-03	5,91E-03	5,91E-03	5,92E-03	5,95E-03	5,95E-03	5,95E-03	5,95E-03	5,95E-03	5,99E-03	6,07E-03	6,14E-03
Human toxicity, non-cancer – organics CTUh/UF	7,33E-09	7,34E-09	7,34E-09	7,34E-09	7,38E-09	7,38E-09	7,38E-09	7,38E-09	7,38E-09	7,42E-09	7,52E-09	7,61E-09
Human toxicity, non-cancer – inorganics CTUh/UF	1,08E-08	1,09E-08	1,10E-08	1,11E-08	1,13E-08							
Human toxicity, non-cancer – metals CTUh/UF	1,88E-08	1,89E-08	1,89E-08	1,89E-08	1,90E-08	1,90E-08	1,91E-08	1,91E-08	1,91E-08	1,91E-08	1,94E-08	1,97E-08
Human toxicity, cancer – organics CTUh/UF	5,35E-10	5,37E-10	5,37E-10	5,38E-10	5,41E-10	5,42E-10	5,42E-10	5,42E-10	5,42E-10	5,45E-10	5,52E-10	5,59E-10
Human toxicity, cancer – inorganics CTUh/UF	0,00E+00											
Human toxicity, cancer – metals CTUh/UF	5,20E-10	5,22E-10	5,23E-10	5,24E-10	5,27E-10	5,28E-10	5,29E-10	5,29E-10	5,29E-10	5,30E-10	5,38E-10	5,45E-10
Ecotoxicity, freshwater – organics	3,17E+01	3,17E+01	3,17E+01	3,17E+01	3,19E+01	3,19E+01	3,19E+01	3,19E+01	3,19E+01	3,21E+01	3,25E+01	3,29E+01

CTUe/UF												
Ecotoxicity, freshwater – inorganics	5,20E+00	5,21E+00	5,21E+00	5,21E+00	5,24E+00	5,25E+00	5,25E+00	5,25E+00	5,28E+00	5,35E+00	5,41E+00	
CTUe/UF												
Ecotoxicity, freshwater – metals	1,92E+01	1,94E+01	1,94E+01	1,95E+01	1,97E+01	1,97E+01	1,98E+01	1,98E+01	1,98E+01	2,01E+01	2,04E+01	
CTUe/UF												

FASE DE PRODUCCIÓN DE LOS AGREGADOS DE MAÍZ

TABLA 3

	Tallo de maíz (1-3)	Triturado de maíz (1-4)	Triturado sin polvo (1-5)
Climate change kg CO2 eq/UF	1,58E-01	1,64E-01	1,66E-01
Ozone depletion kg CFC11 eq/UF	2,31E-07	2,34E-07	2,35E-07
Ionising radiation kBq U-235 eq/UF	7,72E-02	1,15E-01	1,25E-01
Photochemical ozone formation kg NMVOC eq/UF	1,21E-02	1,21E-02	1,21E-02
Particulate matter disease inc./UF	7,19E-08	7,21E-08	7,22E-08
Human toxicity, non-cancer CTUh/UF	1,56E-08	1,56E-08	1,56E-08
Human toxicity, cancer CTUh/UF	5,56E-10	5,59E-10	5,60E-10
Acidification mol H+ eq/UF	1,37E-02	1,38E-02	1,38E-02
Eutrophication, freshwater kg P eq/UF	2,40E-04	2,42E-04	2,42E-04
Eutrophication, marine kg N eq/UF	6,41E-03	6,42E-03	6,42E-03

Eutrophication, terrestrial mol N eq/UF	5,68E-02	5,69E-02	5,69E-02
Ecotoxicity, freshwater CTUe/UF	4,47E+01	4,49E+01	4,50E+01
Land use Pt/UF	3,32E+01	3,32E+01	3,33E+01
Water use m3 depriv./UF	5,25E+00	5,25E+00	5,25E+00
Resource use, fossils MJ/UF	1,67E+01	1,75E+01	1,77E+01
Resource use, minerals and metals kg Sb eq/UF	4,42E-05	4,43E-05	4,43E-05
Climate change – Fossil kg CO2 eq/UF	1,38E+00	1,38E+00	1,38E+00
Climate change – Biogenic kg CO2 eq/UF	-1,22E+00	-1,22E+00	-1,22E+00
Climate change - Land use and LU change kg CO2 eq/UF	5,12E-04	5,17E-04	5,18E-04
Human toxicity, non-cancer – organics CTUh/UF	1,67E-09	1,67E-09	1,68E-09
Human toxicity, non-cancer – inorganics CTUh/UF	4,82E-09	4,83E-09	4,83E-09
Human toxicity, non-cancer – metals CTUh/UF	9,13E-09	9,19E-09	9,20E-09
Human toxicity, cancer – organics CTUh/UF	3,00E-10	3,01E-10	3,02E-10
Human toxicity, cancer – inorganics CTUh/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Human toxicity, cancer – metals CTUh/UF	2,56E-10	2,58E-10	2,58E-10
Ecotoxicity, freshwater – organics CTUe/UF	1,50E+01	1,50E+01	1,50E+01

Ecotoxicity, freshwater – inorganics CTUe/UF	4,76E+00	4,77E+00	4,77E+00
Ecotoxicity, freshwater – metals CTUe/UF	2,50E+01	2,52E+01	2,52E+01

Escenario 2: Asignación económica del tallo a lo largo de la fase de producción agrícola (desde la preparación de la tierra hasta la cosecha del producto principal). Aquí tomamos el escenario en el que el tallo se considera actualmente un residuo agrícola y, por tanto, no tiene valor económico. En este escenario de estudio, la parte de producción del material vegetal se destina íntegramente a los principales productos a los que se destina la producción agrícola. Todos los pasos posteriores (desde la recolección del tallo hasta su transformación en agregado) específicos de los agregados se asignan en su totalidad a los agregados.

FASE DE PRODUCCIÓN DE LOS AGREGADOS DE GIRASOL

TABLA 4	Tallo de girasol (1-3)	Triturado de girasol (1-4)	Triturado sin polvo (1-5)	Triturado sin polvo e hilos (1-6)	Corteza (E1) (1-5)	Corteza < 8mm (1-6)	Corteza < 4mm (1-7)	4mm < Corteza < 8 mm (1-7)	CM1 (1-5)	CM2 (1-6)	CM3 (1-7)
Climate change kg CO2 eq/UF	6,31E-01	6,37E-01	6,39E-01	6,41E-01	6,46E-01	6,49E-01	6,51E-01	6,51E-01	6,50E-01	6,61E-01	6,71E-01
Ozone depletion kg CFC11 eq/UF	1,32E-07	1,35E-07	1,36E-07	1,37E-07	1,39E-07	1,40E-07	1,42E-07	1,42E-07	1,40E-07	1,43E-07	1,46E-07
Ionising radiation kBq U-235 eq/UF	4,36E-02	8,10E-02	9,10E-02	1,05E-01	1,13E-01	1,27E-01	1,41E-01	1,41E-01	1,14E-01	1,32E-01	1,47E-01
Photochemical ozone formation kg NMVOC eq/UF	6,21E-03	6,22E-03	6,22E-03	6,23E-03	6,27E-03	6,27E-03	6,28E-03	6,28E-03	6,31E-03	6,39E-03	6,48E-03
Particulate matter disease inc./UF	2,15E-08	2,18E-08	2,18E-08	2,19E-08	2,21E-08	2,22E-08	2,23E-08	2,23E-08	2,22E-08	2,26E-08	2,30E-08
Human toxicity, non-cancer CTUh/UF	7,08E-09	7,15E-09	7,17E-09	7,19E-09	7,25E-09	7,27E-09	7,30E-09	7,30E-09	7,29E-09	7,42E-09	7,53E-09
Human toxicity, cancer CTUh/UF	2,58E-10	2,62E-10	2,63E-10	2,64E-10	2,66E-10	2,68E-10	2,69E-10	2,69E-10	2,68E-10	2,73E-10	2,78E-10
Acidification mol H+ eq/UF	5,24E-03	5,27E-03	5,27E-03	5,28E-03	5,32E-03	5,33E-03	5,34E-03	5,34E-03	5,35E-03	5,43E-03	5,51E-03

Eutrophication, freshwater kg P eq/UF	5,71E-05	5,89E-05	5,93E-05	6,00E-05	6,07E-05	6,14E-05	6,20E-05	6,20E-05	6,11E-05	6,27E-05	6,41E-05
Eutrophication, marine kg N eq/UF	2,10E-03	2,11E-03	2,11E-03	2,11E-03	2,12E-03	2,13E-03	2,13E-03	2,13E-03	2,14E-03	2,17E-03	2,20E-03
Eutrophication, terrestrial mol N eq/UF	2,30E-02	2,30E-02	2,31E-02	2,31E-02	2,32E-02	2,32E-02	2,33E-02	2,33E-02	2,34E-02	2,37E-02	2,40E-02
Ecotoxicity, freshwater CTUe/UF	7,83E+00	8,02E+00	8,07E+00	8,13E+00	8,22E+00	8,29E+00	8,35E+00	8,35E+00	8,27E+00	8,46E+00	8,62E+00
Land use Pt/UF	2,56E+00	2,59E+00	2,60E+00	2,61E+00	2,63E+00	2,65E+00	2,66E+00	2,66E+00	2,65E+00	2,70E+00	2,74E+00
Water use m3 depriv./UF	2,22E-02	2,41E-02	2,47E-02	2,54E-02	2,59E-02	2,67E-02	2,74E-02	2,74E-02	2,61E-02	2,73E-02	2,83E-02
Resource use, fossils MJ/UF	8,84E+00	9,66E+00	9,88E+00	1,02E+01	1,04E+01	1,07E+01	1,10E+01	1,10E+01	1,05E+01	1,10E+01	1,14E+01
Resource use, minerals and metals kg Sb eq/UF	2,41E-05	2,41E-05	2,41E-05	2,42E-05	2,43E-05	2,43E-05	2,43E-05	2,43E-05	2,45E-05	2,48E-05	2,51E-05
Climate change – Fossil kg CO2 eq/UF	6,31E-01	6,37E-01	6,39E-01	6,41E-01	6,46E-01	6,48E-01	6,51E-01	6,51E-01	6,50E-01	6,61E-01	6,71E-01
Climate change – Biogenic kg CO2 eq/UF	-2,89E-04	-2,01E-04	-1,78E-04	-1,45E-04	-1,27E-04	-9,51E-05	-6,29E-05	-6,29E-05	-1,28E-04	-9,17E-05	-6,03E-05
Climate change - Land use and LU change kg CO2 eq/UF	2,61E-04	2,65E-04	2,67E-04	2,68E-04	2,71E-04	2,73E-04	2,75E-04	2,75E-04	2,73E-04	2,78E-04	2,83E-04
Human toxicity, non-cancer – organics CTUh/UF	2,32E-10	2,35E-10	2,35E-10	2,36E-10	2,38E-10	2,38E-10	2,39E-10	2,39E-10	2,39E-10	2,43E-10	2,47E-10

Human toxicity, non-cancer – inorganics CTUh/UF	2,32E-09	2,33E-09	2,33E-09	2,33E-09	2,35E-09	2,35E-09	2,35E-09	2,35E-09	2,36E-09	2,39E-09	2,43E-09
Human toxicity, non-cancer – metals CTUh/UF	4,55E-09	4,61E-09	4,62E-09	4,65E-09	4,68E-09	4,71E-09	4,73E-09	4,73E-09	4,71E-09	4,80E-09	4,88E-09
Human toxicity, cancer – organics CTUh/UF	1,40E-10	1,42E-10	1,42E-10	1,43E-10	1,44E-10	1,44E-10	1,45E-10	1,45E-10	1,45E-10	1,47E-10	1,49E-10
Human toxicity, cancer – inorganics CTUh/UF	0,00E+00										
Human toxicity, cancer – metals CTUh/UF	1,18E-10	1,20E-10	1,21E-10	1,21E-10	1,23E-10	1,23E-10	1,24E-10	1,24E-10	1,23E-10	1,26E-10	1,28E-10
Ecotoxicity, freshwater – organics CTUe/UF	5,14E-01	5,14E-01	5,15E-01	5,15E-01	5,18E-01	5,18E-01	5,18E-01	5,18E-01	5,21E-01	5,28E-01	5,34E-01
Ecotoxicity, freshwater – inorganics CTUe/UF	1,86E+00	1,87E+00	1,87E+00	1,87E+00	1,88E+00	1,88E+00	1,89E+00	1,89E+00	1,89E+00	1,92E+00	1,95E+00
Ecotoxicity, freshwater – metals CTUe/UF	5,46E+00	5,64E+00	5,68E+00	5,75E+00	5,82E+00	5,88E+00	5,95E+00	5,95E+00	5,86E+00	6,01E+00	6,14E+00

FASE DE PRODUCCIÓN DE AGREGADOS DE MAÍZ

TABLA 5

	Tallo de maíz (1-3)	Triturado de maíz (1-4)	Triturado sin polvo (1-5)
Climate change kg CO2 eq/UF	1,01E+00	1,02E+00	1,02E+00

Ozone depletion kg CFC11 eq/UF	2,10E-07	2,13E-07	2,14E-07
Ionising radiation kBq U-235 eq/UF	6,72E-02	1,05E-01	1,15E-01
Photochemical ozone formation kg NMVOC eq/UF	1,10E-02	1,10E-02	1,10E-02
Particulate matter disease inc./UF	3,01E-08	3,04E-08	3,04E-08
Human toxicity, non-cancer CTUh/UF	1,08E-08	1,08E-08	1,08E-08
Human toxicity, cancer CTUh/UF	4,00E-10	4,03E-10	4,04E-10
Acidification mol H+ eq/UF	9,15E-03	9,17E-03	9,18E-03
Eutrophication, freshwater kg P eq/UF	8,83E-05	9,01E-05	9,06E-05
Eutrophication, marine kg N eq/UF	3,75E-03	3,76E-03	3,76E-03
Eutrophication, terrestrial mol N eq/UF	4,11E-02	4,11E-02	4,11E-02
Ecotoxicity, freshwater CTUe/UF	1,23E+01	1,25E+01	1,26E+01
Land use Pt/UF	3,41E+00	3,44E+00	3,45E+00
Water use m3 depriv./UF	3,17E-02	3,37E-02	3,42E-02
Resource use, fossils MJ/UF	1,40E+01	1,48E+01	1,50E+01
Resource use, minerals and metals kg Sb eq/UF	3,62E-05	3,63E-05	3,63E-05
Climate change – Fossil kg CO2 eq/UF	1,01E+00	1,02E+00	1,02E+00

Climate change – Biogenic kg CO2 eq/UF	-6,58E-04	-5,70E-04	-5,46E-04
Climate change - Land use and LU change kg CO2 eq/UF	3,87E-04	3,92E-04	3,93E-04
Human toxicity, non-cancer – organics CTUh/UF	3,43E-10	3,46E-10	3,46E-10
Human toxicity, non-cancer – inorganics CTUh/UF	3,85E-09	3,85E-09	3,86E-09
Human toxicity, non-cancer – metals CTUh/UF	6,60E-09	6,66E-09	6,68E-09
Human toxicity, cancer – organics CTUh/UF	2,18E-10	2,19E-10	2,20E-10
Human toxicity, cancer – inorganics CTUh/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Human toxicity, cancer – metals CTUh/UF	1,82E-10	1,84E-10	1,85E-10
Ecotoxicity, freshwater – organics CTUe/UF	8,21E-01	8,22E-01	8,22E-01
Ecotoxicity, freshwater – inorganics CTUe/UF	2,80E+00	2,81E+00	2,81E+00
Ecotoxicity, freshwater – metals CTUe/UF	8,70E+00	8,88E+00	8,92E+00

III - PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN ESTUDIADOS

1 - Hormigón de girasol (cal – corteza de girasol) proyectado

A - Descripción de la unidad funcional y del producto

Descripción de la unidad funcional: Proporcionar una función de 1m² de mampostería de hormigón de girasol para una vida útil de referencia de 50 años, con un espesor de 29,43 cm y una resistencia térmica de R = 2,7 m².K/W objetivo.

	PRINCIPALES COMPONENTES Y/O MATERIALES DEL PRODUCTO		
	CORTEZA DE GIRASOL (E1)*	CAL	AGUA
DOSIFICACIÓN [kg/m ³]	134,88	178,9	178,9
MASA UTILIZADA [kg]	39,7	52,7	52,7
REFERENCIA / ORIGEN	Tallo de girasol cosechado en la Cooperativa de Castello d'Empuries, y transformado en la Halle Agromat del INP Toulouse en Tarbes	Bâtichanvre de Saint Astier (28 Rte de Montanceix 24110 Saint-Astier, France)	Agua del grifo del IUT de Tarbes

* Ver [Ilustración 3: Itinerario técnico de la producción de los agregados de girasol](#)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PARÁMETRO	VALOR
Densidad (a temperatura ambiente)	403,34 ± 10,72 kg/m ³
Espesor	29,43 cm
Conductividad térmica (a temperatura ambiente)	0,109 ± 0,005 W/(m.K)
Resistencia térmica objetivo	2,7 m ² .K/W
Envase de distribución	Ninguno
Proceso de fabricación	Mezcla manual de componentes
Formato de implementación	Proyectado con una máquina de proyección de revestimiento personalizada para las necesidades del proyecto
Lugar de implementación	IUT Génie Civil Construction Durable Tarbes
Productos complementarios de implementación	Soporte de proyección: OSB (posteriormente eliminado)

B – Información para el cálculo de los impactos del ciclo de vida

Límites del sistema	El sistema tendrá en cuenta el ciclo de vida desde la extracción de las materias primas (producción, extracción, transporte, almacenamiento) hasta el final de la vida de los materiales.
Límites del estudio	Se consideró que no se produjo ningún impacto durante la fase de ejecución. En este estudio de caso, los productos de construcción se fabricaron en el mismo lugar que el sitio de aplicación, por lo que no hubo transporte entre las fases de fabricación y aplicación. La masa final del producto es la suma de todos los componentes iniciales, incluida el agua. Así, el producto final del estudio está compuesto por más material (en masa) que en la realidad, ya que no se ha tenido en cuenta la reducción de masa debida al secado y, por tanto, a la pérdida de agua.
Asignaciones	Asignación de masa utilizada para la producción de tallos de girasol y el procesamiento de la corteza (E1).
Representatividad geográfica y temporal de los datos	Datos proporcionados por el LMDC (Tarbes, Francia) en el marco del proyecto SAVASCO (2020-2022). Ver Tabla 1 para consultar la información original sobre los procesos utilizados.
Escenario de fin de vida	Compostaje completo del producto de construcción directamente en el sitio (sin transporte).
Método de calculo	EN 15804 + A2

C – Evaluación de los impactos del ciclo de vida del producto

A continuación se presentan los resultados de la evaluación de los impactos para algunos de los indicadores y por las principales etapas del ciclo de vida. Las subetapas detalladas de la fase de producción y todos los indicadores evaluados se encuentran en el Anexo ([Anexo 1](#)).

TABLA 6	HORMIGÓN DE GIRASOL (CAL – CORTEZA DE GIRASOL) PROYECTADO				
	PRODUCCIÓN	PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN	USO	FIN DE VIDA	TOTAL CICLO DE VIDA
Climate Change kg CO ₂ eq/UF	-1,28E+02	3,18E-03	0,00E+00	4,17E+01	-8,67E+01
Ozone Depletion kg CFC-11 eq/UF	1,54E-05	1,86E-09	0,00E+00	5,79E-07	1,60E-05
Acidification mol H+ eq/UF	6,27E-01	1,30E-05	0,00E+00	3,26E-01	9,53E-01
Eutrophication, freshwater kg P eq/UF	3,52E-02	9,36E-07	0,00E+00	1,09E-03	3,63E-02
Photochemical ozone formation kg NMVOC eq/UF	7,04E-01	7,26E-06	0,00E+00	1,73E-02	7,22E-01
Resource use, minerals and metals kg Sb eq/UF	3,58E-03	2,63E-08	0,00E+00	4,58E-05	3,63E-03
Resource use, fossils MJ/UF	1,08E+03	4,26E-01	0,00E+00	5,50E+01	1,13E+03
Water use m ³ depriv/UF	2,10E+03	1,03E-03	0,00E+00	-4,10E-01	2,10E+03

2 - Tierra aligerada (arcilla – triturado de girasol) proyectada

A - Descripción de la unidad funcional y del producto

Descripción de la unidad funcional: Proporcionar una función de 1m² de mampostería de tierra/triturado de girasol para una vida de referencia de 50 años, con un espesor de 26,46 cm y una resistencia térmica de R = 2,7 m².K/W objetivo.

	PRINCIPALES COMPONENTES Y/O MATERIALES DEL PRODUCTO		
	TRITURADO DE GIRASOL SIN POLVO E HILO*	ARCILLA	AGUA
DOSIFICACIÓN [kg/m ³]	99,59	174,79	174,79
MASA UTILIZADA [kg]	26,35	46,25	46,25
REFERENCIA / ORIGEN	Tallo de girasol cosechada en la Cooperativa de Castello d'Empuries, y transformado en la Halle Agromat del INP Toulouse en Tarbes	Fines de lavage de la Sablière des Pyrénées (4 Cami de la Barta, 65800 Chis, France).	Agua del grifo del IUT de Tarbes

* Ver [Ilustración 3: Itinerario técnico de la producción de los agregados de girasol](#)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PARÁMETRO	VALOR
Densidad (a temperatura ambiente)	460,00 ± 38,91 kg/m ³
Espesor	26.46 cm
Conductividad térmica (a temperatura ambiente)	0,098 ± 0,006 W/(m.K)
Resistencia térmica objetivo	2,7 m ² .K/W
Envase de distribución	Ninguno
Procesos de fabricación	Mezclador de pintura utilizado para homogeneizar la tierra
Formato de implementación	Proyectado con una máquina de proyección de revestimiento personalizada para las necesidades del proyecto
Lugar de implementación	IUT Génie Civil Construction Durable Tarbes
Productos complementarios de implementación	Soporte de proyección: panel de fibra de madera (6 cm) para el aislamiento adicional - no se ha tenido en cuenta en el ACV

B - Información para el cálculo de los impactos del ciclo de vida

Límites del sistema	El sistema tendrá en cuenta el ciclo de vida desde la extracción de las materias primas (producción, extracción, transporte, almacenamiento) hasta el final de la vida útil de los materiales.
Límites del estudio	Se consideró que no se produjo ningún impacto durante la fase de ejecución. En este estudio de caso, los productos de construcción se fabricaron en el mismo lugar que el sitio de aplicación, por lo que no hubo transporte entre las fases de fabricación y aplicación.
Asignaciones	Allocation massique utilisée pour la production des tiges de tournesol et la transformation en broyat de tournesol dépolisé et défilé. Asignación de masa utilizada para la producción de tallos de girasol y la transformación en triturado de girasol sin polvo e hilos.
Representatividad geográfica y temporal de los datos	Datos facilitados por el LMDC (Tarbes, Francia) en el marco del proyecto SAVASCO (2020-2022). Ver la Tabla 1 para la información de origen de los procesos utilizados.
Escenario de fin de vida	Compostaje completo del producto de construcción.
Método de calculo	EN 15804 + A2

C – Evaluación de los impactos del ciclo de vida del producto

A continuación se presentan los resultados de la evaluación de los impactos para algunos de los indicadores y por las principales etapas del ciclo de vida. Las subetapas detalladas de la fase de producción y todos los indicadores evaluados se encuentran en el Anexo ([Anexo 2](#)).

TABLA 7	TIERRA ALIGERADA (ARCILLA – TRITURADO DE GIRASOL) PROYECTADA				
	PRODUCCIÓN	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	USO	FIN DE VIDA	TOTAL CICLO DE VIDA
Climate Change kg CO ₂ eq/UF	-9,13E+01	2,86E-03	0,00E+00	3,42E+01	-5,71E+01
Ozone Depletion kg CFC-11 eq/UF	8,80E-06	1,68E-09	0,00E+00	4,75E-07	9,27E-06
Acidification mol H+ eq/UF	3,82E-01	1,17E-05	0,00E+00	2,67E-01	6,49E-01
Eutrophication, freshwater kg P eq/UF	2,22E-02	8,42E-07	0,00E+00	8,96E-04	2,31E-02
Photochemical ozone formation kg NMVOC eq/UF	4,34E-01	6,52E-06	0,00E+00	1,42E-02	4,49E-01
Resource use, minerals and metals kg Sb eq/UF	2,13E-03	2,36E-08	0,00E+00	3,76E-05	2,17E-03
Resource use, fossils MJ/UF	6,06E+02	3,83E-01	0,00E+00	4,51E+01	6,52E+02
Water use m ³ depriv/UF	1,38E+03	9,22E-04	0,00E+00	-3,36E-01	1,38E+03

3 - Tierra aligerada (arcilla – triturado de maíz) proyectada

A - Descripción de la unidad funcional y del producto

Descripción de la unidad funcional: Proporcionar una función de 1m² de mampostería de tierra/triturado de maíz para una vida útil de referencia de 50 años, con un espesor de 23,49 cm y una resistencia térmica de R = 2,7 m².K/W objetivo.

PRINCIPALES COMPONENTES Y/O MATERIALES DEL PRODUCTO

	TRITURADO DE MAÍZ SIN POLVO*	ARCILLA	AGUA
DOSIFICACIÓN [kg/m ³]	113,4	258,3	258,3
MASA UTILIZADA [kg]	26,64	60,67	60,67
REFERENCIA / ORIGEN	Tallo de maíz cosechado en la Cooperativa de Castello d'Empuries, y transformado en la Halle Agromat del INP Toulouse en Tarbes	Fines de lavage de Bagnères Matériaux (Quartier Gaillette, 65200 Bagnères-de-Bigorre, France)	Agua del grifo del IUT de Tarbes

* Ver [Ilustración 4: Itinerario técnico de la producción de los agregados de maíz](#)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PARÁMETRO	VALOR
Densidad (a temperatura ambiente)	464,83 ± 47,83 kg/m ³
Espesor	23,49 cm
Conductividad térmica (a temperatura ambiente)	0,087 ± 0,009 W/(m.K)
Resistencia térmica objetivo	2,7 m ² .K/W
Envase de distribución	Ninguno
Procesos de fabricación	Mezclador de pintura utilizado para homogeneizar la tierra
Formato de implementación	Encofrado: relleno + apisonamiento entre paneles
Lugar de implementación	IUT Génie Civil Construction Durable Tarbes
Productos complementarios de implementación	Paneles en OSB desmontables

B - Información para el cálculo de los impactos del ciclo de vida

Límites del sistema	El sistema tendrá en cuenta el ciclo de vida desde la extracción de las materias primas (producción, extracción, transporte, almacenamiento) hasta el fin de vida de los materiales.
---------------------	--

Límites del estudio	Se consideró que no se produjo ningún impacto durante la fase de ejecución. En este estudio de caso, los productos de construcción se fabricaron en el mismo lugar que el sitio de aplicación, por lo que no hubo transporte entre las fases de fabricación y aplicación.
Asignaciones	Asignación de masa utilizada para la producción de tallos de maíz y la transformación en triturado de maíz sin polvo.
Representatividad geográfica y temporal de los datos	Datos facilitados por el LMDC (Tarbes, Francia) en el marco del proyecto SAVASCO (2020-2022). Ver la Tabla 1 para la información de origen de los procesos utilizados.
Escenario de fin de vida	Compostaje completo del producto de construcción.
Método de calculo	EN 15804 + A2

C – Evaluación de los impactos del ciclo de vida del producto

A continuación se presentan los resultados de la evaluación de los impactos para algunos de los indicadores y por las principales etapas del ciclo de vida. Las subetapas detalladas de la fase de producción y todos los indicadores evaluados se encuentran en el Anexo ([Anexo 3](#)).

TABLA 8	TIERRA ALIGERADA (ARCILLA – TRITURADO DE MAÍZ) PROYECTADA				
	PRODUCCIÓN	PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN	USO	FIN DE VIDA	TOTAL CICLO DE VIDA
Climate Change kg CO ₂ eq/UF	5,66E+00	2,54E-03	0,00E+00	4,26E+01	4,82E+01
Ozone Depletion kg CFC-11 eq/UF	6,49E-06	1,49E-09	0,00E+00	5,91E-07	7,08E-06
Acidification mol H+ eq/UF	3,75E-01	1,04E-05	0,00E+00	3,33E-01	7,08E-01
Eutrophication, freshwater kg P eq/UF	6,79E-03	7,47E-07	0,00E+00	1,12E-03	7,90E-03
Photochemical ozone formation kg NMVOC eq/UF	3,31E-01	5,79E-06	0,00E+00	1,76E-02	3,48E-01
Resource use, minerals and metals kg Sb eq/UF	1,31E-03	2,10E-08	0,00E+00	4,68E-05	1,36E-03
Resource use, fossils MJ/UF	4,90E+02	3,40E-01	0,00E+00	5,61E+01	5,46E+02
Water use m ³ depriv/UF	1,43E+02	8,19E-04	0,00E+00	-4,19E-01	1,42E+02

4 - Panel aislante a base de concentrado de médula de girasol

A - Descripción de la unidad funcional y del producto

Descripción de la unidad funcional: Proporcionar una función de 1m² de aislamiento de la pared para una vida útil de referencia de 50 años, un espesor de 20 cm y una resistencia térmica de R = 5 m².K/W objetivo.

PRINCIPALES COMPONENTES Y/O MATERIALES DEL PRODUCTOS

	CONCENTRADO DE MÉDULA DE GIRASOL (CM2)*	ALMIDÓN DE MAÍZ	AGUA
DOSIFICACIÓN [kg/m ³]	67,4	6,7	76,6
MASA UTILIZADA [kg]	13,48	1,34	15,32
REFERENCIA / ORIGINE	Tallo de girasol cosechada en la Cooperativa de Castello d'Empuries, y transformado en la Halle Agromat del INP Toulouse en Tarbes	Pasta de papel tapiz standard B resist Mr.Bricolage	Agua del grifo del IUT de Tarbes

* Ver [Ilustración 3: Itinerario técnico de la producción de los agregados de girasol](#)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PARÁMETRO	VALOR
Densidad (a temperatura ambiente)	65,42 ± 3,42 kg/m ³
Espesor	20 cm
Conductividad térmica (a temperatura ambiente)	0,040 ± 0,009 W/(m.K)
Resistencia térmica objetivo	5 m ² .K/W
Envase de distribución	Ninguno
Procesos de fabricación	Mezcla manual de los componentes y compresión del panel con una prensa eléctrica hidráulica
Formato de implementación	Instalación manual directamente en la pared.
Lugar de implementación	IUT Génie Civil Construction Durable Tarbes
Productos complementarios de implementación	Encolado con una barbotina (tierra + agua) en canisses

B - Información para el cálculo de los impactos del ciclo de vida

Límites del sistema	El sistema tendrá en cuenta el ciclo de vida desde la extracción de las materias primas (producción, extracción, transporte, almacenamiento) hasta el final de la vida útil de los materiales.
Límites del estudio	Se consideró que no se produjo ningún impacto durante la fase de ejecución. En este estudio de caso, los productos de construcción se fabricaron en el mismo lugar que el sitio de aplicación, por lo que no hubo transporte entre las fases de fabricación y aplicación.
Asignaciones	Asignación de masa utilizada para la producción de tallos de girasol y su transformación en concentrado de médula (CM2).

Representatividad geográfica y temporal de los datos	Datos facilitados por el LMDC (Tarbes, Francia) en el marco del proyecto SAVASCO (2020-2022). Ver la Tabla 1 para la información de origen de los procesos utilizados.
Escenario de fin de vida	Compostaje completo del producto de construcción.
Método de cálculo	EN 15804 + A2

C – Evaluación de los impactos del ciclo de vida del producto

A continuación se presentan los resultados de la evaluación de impacto para algunos de los indicadores y por las principales etapas del ciclo de vida. Las subetapas detalladas de la fase de producción y todos los indicadores evaluados se encuentran en el Anexo ([Anexo 4](#)).

TABLA 9	PANEL AISLANTE A BASE DE CONCENTRADO DE MÉDULA DE GIRASOL				
	PRODUCCIÓN	PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN	USO	FIN DE VIDA	TOTAL CICLO DE VIDA
Climate Change kg CO ₂ eq/UF	-4,91E+01	7,79E-04	0,00E+00	8,67E+00	-4,04E+01
Ozone Depletion kg CFC-11 eq/UF	4,73E-06	4,56E-10	0,00E+00	1,20E-07	4,85E-06
Acidification mol H+ eq/UF	2,13E-01	3,18E-06	0,00E+00	6,77E-02	2,81E-01
Eutrophication, freshwater kg P eq/UF	1,24E-02	2,29E-07	0,00E+00	2,27E-04	1,26E-02
Photochemical ozone formation kg NMVOC eq/UF	2,31E-01	1,78E-06	0,00E+00	3,59E-03	2,35E-01
Resource use, minerals and metals kg Sb eq/UF	1,12E-03	6,42E-09	0,00E+00	9,53E-06	1,13E-03
Resource use, fossils MJ/UF	3,37E+02	1,04E-01	0,00E+00	1,14E+01	3,48E+02
Water use m ³ depriv/UF	7,29E+02	2,51E-04	0,00E+00	-8,53E-02	7,29E+02

IV – RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1 - Contribución al cambio climático

El indicador de contribución al cambio climático medido por la cantidad de GEI producida (kg CO₂eq) está vinculado a uno de los objetivos del proyecto SAVASCO que es contribuir a la reducción de la huella de carbono del sector de la construcción. En esta sección nos centraremos en este indicador interpretando los resultados de impacto para la producción de agregados y, a continuación, para los ciclos de vida de los productos de construcción desarrollados que se analizaron.

A - Producción de los agregados

En primer lugar, se observa **que para la fase de producción de agregados, la puntuación es mejor desde el punto de vista del escenario 1 (asignación de masa para la fase de producción de tallos)** tanto para los agregados a base de tallos de girasol (Tablas 2 y 4) e incluso para los agregados a base de tallos de maíz (Tablas 3 y 5). Esto se debe en parte al método de cálculo utilizado (EN 15804+A2) que tiene en cuenta el carbono biogénico. Así, cuanto mayor sea la proporción de material vegetal producido, más CO₂ se almacenará y mejor será la puntuación de la fase de producción⁶. Sin embargo, si nos fijamos en la cuota de contribución al cambio climático omitiendo el carbono biogénico, se espera que el escenario 2 (asignación económica) tenga una mejor puntuación. De hecho, esto parece lógico ya que, aparte del carbono biogénico, el resto de las cargas ambientales asociadas a la fase de producción agrícola (etapas de tratamiento de la tierra, siembra, mantenimiento, etc.) tienen un valor positivo (emisiones de CO₂). Así, cuanto menor sea la asignación a la fase de producción agrícola, menor será la puntuación.

Por lo tanto, aislar esta fase de producción del resto del ciclo de vida puede ser engañoso a la hora de considerar el carbono biogénico. Esto sólo debería contarse en una evaluación completa del ciclo de vida de los agregados para tener en cuenta la liberación de CO₂ almacenado al final del ciclo de vida y así respetar el equilibrio del ciclo de vida.

Además, podemos ver que **la diferencia de puntuación entre los agregados menos procesados (tritRADADOS) y los más procesados (concentrado de médula CM3) es relativamente pequeña**, sólo un aumento de entre el 1% y el 6%. Esto implica que las etapas de procesamiento desde los tallos hasta los agregados tienen una carga de cambio climático muy baja. Estos pasos, que requieren principalmente el aporte de energía eléctrica, no tienen un impacto importante en la producción. Además, los procesos de transformación se

⁶ Hay que tener en cuenta que el carbono almacenado se liberará al final de la vida útil

estudiaron en nuestro caso a escala de producción semi-industrial (con los datos de rendimiento del laboratorio del proyecto) y no se optimizaron. Por lo tanto, podrían reducirse al pasar a una escala de producción mayor con mejores rendimientos. No hay que olvidar que en este estudio sólo se ha tenido en cuenta el consumo de energía y que a éste hay que añadir una parte de la producción de las máquinas utilizadas en aras del rigor científico (aunque esto no debería pesar en el resultado). **Podemos concluir que las etapas de procesamiento de los agregados no desempeñan un papel importante en la parte de las emisiones de GEI asociadas a la producción de agregados.**

Ahora podemos **analizar en detalle las subetapas que componen la puntuación de la fase de producción de los agregados** (sin contar el carbono biogénico) para ver cuáles tienen un impacto mayor. Como hemos visto antes, podemos elegir un agregado para cada planta y éste seguirá siendo representativo para los demás agregados. Aquí tomaremos el caso de dos agregados, uno a base de tallos de girasol y el otro a base de tallos de maíz, es decir, el concentrado de médula de girasol CM2 y el triturado de maíz sin polvo (ver [Ilustración 3](#) y [Ilustración 4](#)).

Método utilizado: ReCiPe 2016 Midpoint (H)

Inicialmente, se puede observar que **la distribución de los impactos es casi idéntica entre los agregados de maíz y girasol**. El tipo de cultivo no afecta a la distribución de los impactos para el indicador de cambio climático.

Se observa que **el impacto más importante se produce en las etapas agrícolas (producción + cosecha)**. El tercer elemento más importante es el transporte entre las fases de producción y de transformación, que en nuestro caso tampoco está necesariamente optimizado (440 km separan las dos unidades y el transporte es

exclusivamente en camión para este material) y que, por tanto, podría reducirse si las fases de producción y de transformación estuvieran más cerca.

B - Los productos de construcción a base de tallos de maíz y de girasol

El estudio muestra que **los productos de construcción desarrollados a partir de tallos de girasol** parecen obtener **una buena puntuación en términos de emisiones de GEI**, ya que tienen un valor de CO₂ eq. negativo, es decir, capturan más CO₂ del que emiten.

La etapa que más CO₂ emite es la de extracción de la materia prima, principalmente los tallos de girasol, pero paradójicamente es la que captura el CO₂. En el caso de los agregados a base de tallos de maíz, parece que la captura de CO₂ es menos importante que en el caso del girasol y, por tanto, implica un valor final de CO₂ positivo, es decir, una emisión.

Las fases de transformación de los tallos en agregados y la fabricación de los materiales tienen un impacto muy bajo en el indicador de cambio climático (<1%), ya que se realizan principalmente con la ayuda de máquinas eléctricas. Se puede concluir que, en lo que respecta a la contribución al cambio climático, cualquier proceso que requiera únicamente energía eléctrica tendrá poco impacto en el ciclo de vida. Por lo tanto, es posible imaginar diferentes métodos de transformación con equipos eléctricos para productos como el moldeo o el proyectado sin esperar que aumente significativamente la puntuación. Del mismo modo, no hay una variación significativa en los impactos si se utiliza un tipo de agregado de bajo procesamiento (triturado) o un tipo de agregado de alto procesamiento (concentrado de médula).

En el caso de los coproductos del girasol, los métodos de cálculo utilizados varían significativamente en los resultados del indicador del cambio climático. El método EN 15804+A2 tiene en cuenta el carbono biogénico y da resultados diferentes a los de otros métodos más "clásicos", que no lo tienen en cuenta. A

continuación se representan las diferentes puntuaciones obtenidas para los cuatro productos de construcción estudiados con diferentes métodos de cálculo:

2 - Límites y frenos del estudio

En primer lugar, los límites técnicos, relacionados con las competencias necesarias para utilizar las herramientas para realizar el Análisis del Ciclo de Vida, son un obstáculo para este estudio, ya que las competencias reunidas no permitieron realizar el estudio con el grado de precisión deseado. Los sesgos encontrados son los siguientes:

- Los productos de construcción se han definido como conjuntos con cantidades de material en estado "fresco", es decir, con un alto contenido de humedad, especialmente en las fases de mezcla. El tratamiento de estos productos al final de su ciclo de vida corresponde, pues, al montaje en estado fresco y no a la realidad del producto que ha perdido masa debido al secado. El escenario del ciclo de vida considera un tratamiento de los materiales mayor que en la realidad.
- La comprensión de los métodos de cálculo y su funcionamiento en el software SimaPro es bastante compleja y requiere un estudio exhaustivo para entender todas las variaciones de los resultados.
- Los resultados de impacto de los indicadores de energía, uso de recursos y residuos de la norma 15804 no se han podido elaborar por falta de conocimiento de los métodos y reglas de cálculo y parece interesante e importante tenerlos en cuenta.

- Las variaciones en los resultados de los escenarios de fin de vida requieren un estudio más profundo para entender los resultados producidos.

Por otro lado, el inventario de datos merece un estudio más profundo. De hecho, hubo una dificultad evidente en esta fase de recogida de datos. La exactitud habría exigido viajes de campo más frecuentes en las fases importantes de la producción (cultivo, cosecha, transporte de material, procesamiento de material, producción de materiales, uso de materiales). Estos viajes se redujeron debido a la crisis sanitaria, que también retrasó algunas etapas del proyecto.

3 - Perspectivas de estudio

Este estudio debe continuar para completar el inventario del ciclo de vida para las fases de uso y fin de vida a través de futuros estudios que se llevarán a cabo en este sentido.

Además, hay que seguir desarrollando las etapas de verificación de datos y análisis de sensibilidad para consolidar el trabajo realizado. Los modelos parametrizados en el software SimaPro han sido concebidos de tal manera que los valores pueden ser fácilmente modificados y los resultados pueden ser más precisos posteriormente.

Por último, hay que prestar atención a los indicadores presentados en los resultados anteriores pero que son menos conocidos por el público en general para sacar conclusiones sobre los impactos ambientales de los ciclos de vida y no centrarse únicamente en la contribución al cambio climático.

Por otro lado, el enfoque del **ACV dinámico** debería considerarse para observar las variaciones en los resultados que implicarían las reglas de cálculo asociadas. Este nuevo enfoque será tanto más común cuanto que está incluido en la nueva normativa medioambiental para la construcción francesa (**RE2020**).

V – ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

Los enfoques del Análisis de Costes y del Análisis Social del Ciclo de Vida (ASCV) complementan el ACV medioambiental para lograr un enfoque global y holístico de la sostenibilidad.

1 - Análisis de costes

El análisis de costes cuenta con la norma ISO 15686 como base. **El objetivo de este estudio**, en esta fase del desarrollo de un sector valorización de los tallos de girasol y maíz para la construcción, era **intentar evaluar los costes de producción de los agregados** y, por transitividad, de los materiales de construcción desarrollados para verificar la viabilidad económica del sector.

La metodología empleada ha consistido en relacionar la recogida de datos sobre las fases de producción de los agregados con los costes asociados para determinar su coste de producción. Así, se identificaron los gastos, ya sean variables o fijos, directos o indirectos. Sin embargo, no siempre fue fácil obtener información sobre todas las etapas, los equipos, los rendimientos y las materias primas, por lo que algunas líneas de costes fueron aproximadas. Otras se han omitido a veces por falta de datos. En particular, el estudio de los costes unitarios de producción de los agregados exigía especificar la depreciación de los equipos, que es la

mayor parte de gastos, y para ello era necesario determinar la vida útil y el rendimiento de los equipos, y esta información es muy difícil de obtener y varía según el uso. El estudio de costes de esta fase experimental proporciona los valores que se indican a continuación.

TABLA 10	GIRASOL				MAÍZ	
	TALLO	TRITURADO SIN POLVO E HILO	CORTEZA (E1)	CONCENTRADO DE MÉDULA (CM2)	TALLO	TRITURADO SIN POLVO
COSTE DE PRODUCCIÓN UNITARIO (€/KG)	0,67	4,91	5,20	26,54	0,37	2,59

Sin embargo, estos valores son de poco interés, ya que tienen poco que ver con la producción más industrializada de los productos. De hecho, estos últimos estarían sujetos a economías de escala y a curvas de experiencia de producción que se sabe que son sustanciales. Además, las numerosas aproximaciones en el registro del gasto hacen que los resultados sean cuestionables.

Por último, durante el proyecto, los intercambios con otros actores también activos en los estudios relativos a estos recursos permitieron conocer la existencia de evaluaciones económicas más completas realizadas sobre modelos más ajustados a la realidad del desarrollo industrial.

2 - Análisis de los impactos sociales

El ACV social (ACS o *S-LCA en inglés*) es un enfoque relativamente reciente que aún no está sujeto a reglas normativas específicas de tipo ISO. Forma parte de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)⁷. La metodología sigue las directrices del PNUMA/SETAC, que se basan en la norma ISO 14040-14044. Estas directrices describen los conceptos e identifican los principales pasos de implementación para llevar a cabo un ASCV, pero no definen una metodología de evaluación específica. Por lo tanto, es difícil realizar un ASCV de un sector que sólo está parcialmente establecido. Sin embargo, podemos esbozar los principios.

A - La perspectiva ASCV

Al igual que el ACV medioambiental, el ACV evalúa el rendimiento socioeconómico de un producto en diferentes etapas de su ciclo de vida, desde la "cuna hasta la tumba". Pero en lugar de medir los impactos potenciales de los procesos físicos, evalúa el comportamiento de las empresas y establece sus resultados socioeconómicos en relación con sus principales partes interesadas respecto a diferentes cuestiones sociales. Las directrices del PNUMA/SETAC proporcionan el marco básico para dichas evaluaciones. Este marco identifica, por ejemplo, los grupos de interés que deben incluirse en el ASCV y propone una lista de cuestiones de interés en cada fase del ciclo de vida. Sin embargo, al no proporcionar un marco de evaluación específico, se podría desarrollar un marco específico compatible con las directrices para nuestro proyecto.

⁷ Aunque existen varias definiciones, la que utilizaremos es la de la Comisión Europea: la responsabilidad social de las empresas es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en su interacción con las partes interesadas (COM/2002/0347 final).

B – Marcos de evaluación

El ASCV afecta a todos los actores representados en el diagrama siguiente:

Ilustración 1: Diagrama de Hub et Spoke sobre las partes interesadas (Bowie, 2002)

Este diagrama da una idea de los actores implicados y, por tanto, normalmente a movilizar. Observamos que muchos de ellos han participado en nuestro proyecto. Sin embargo, dado el tiempo relativamente corto que transcurre entre el momento en que se estabilizan los datos técnicos y el final del proyecto, será difícil profundizar paso a paso en todo el ciclo de vida del ASCV. En cuanto al método, el "sistema de productos" que se evalúa debe ser similar al definido en el ACV medioambiental, pero con la diferencia de que el enfoque es la evaluación de los comportamientos en lugar de los procesos. Así pues, se identifican las principales profesiones que intervienen en el sistema, empezando por las explotaciones y sus organizaciones hasta los instaladores, los usuarios y los agentes al final de la vida útil ("deconstructores", recicladores o agentes de vertido, etc.).

Se debe realizar un análisis "socioeconómico" del sector evaluando el grado de responsabilidad social de cada uno de los actores ante las partes interesadas y la sociedad. El marco debe permitir la desidentificación de los indicadores socioeconómicos del sector, especificándose lo siguiente

- La función y la unidad funcional del producto

- Identificación de las partes interesadas en cada etapa del proceso

Para ayudar a los investigadores a definir correctamente la unidad funcional, el PNUMA propone cinco pasos:

- 1- Describir el producto por sus características, incluyendo su utilidad social;
- 2- Determinar el segmento de mercado relevante;
- 3- Determinar los sustitutos adecuados para el producto;
- 4- Definir y cuantificar la unidad funcional a partir de las características del producto que son obligatorias para el segmento de mercado correspondiente;
- 5- Determinar el flujo de referencia para cada sistema de productos.

Aquí vemos una gran coherencia con la definición técnica de la Unidad Funcional, mientras que los aspectos sociales se especifican.

C – Discusión de resultados

Características medioambientales

El Análisis del Ciclo de Vida Social pretende ser holística. Por ello, en su estructura se recuerdan los impactos ambientales. De hecho, los resultados medioambientales del sector tienen un impacto en la sociedad, como el impacto del cambio climático en la población o el impacto en la salud pública e individual. En este informe, se remite al lector a la sección que estudia en detalle los impactos ambientales.

Características socioeconómicas

Los resultados socioeconómicos del sector consisten, por un lado, en anotar la contribución socioeconómica del sector y, por otro, en ofrecer una visión general de los riesgos socioeconómicos.

Hay que determinar las contribuciones socioeconómicas del sector. Sin ser exhaustivos, los indicadores pueden ser:

- El tamaño del circuito completo
- Empleo directo, indirecto e inducido
- La naturaleza y las condiciones de trabajo
- La contribución al PIB, los ingresos fiscales, etc
- La formación de los diferentes actores
- La dinamización de la I+D
- La mejora cualitativa de la producción (reducción del consumo de fertilizantes químicos, etc.);
- El desarrollo y la publicación de especificaciones para las prácticas a lo largo de la cadena de producción
- Elaboración y publicación de cartas de buenas prácticas
- Aumento de la ciudadanía corporativa cuyo comportamiento individual y colectivo repercute en las partes interesadas

Debe completarse la escala de evaluación de los indicadores, preciarse la escala de referencias de rendimiento y determinarse los umbrales.

Probablemente se obtendría una valoración global muy positiva de una práctica agrícola respetuosa con el medio ambiente. El desarrollo del sector permitiría probablemente mantener o incluso desarrollar el empleo en las zonas rurales. También contribuiría a la política de lucha contra la desertización rural y a la ralentización del crecimiento urbano, tan problemático. Otra condición para los aspectos positivos es el desarrollo de circuitos cortos de producción y la economía circular.

La práctica de evaluar estos criterios socioeconómicos de forma mecánica conduce a una mejora de las prácticas. El objetivo de un buen balance y su implicación requiere la elaboración de indicadores y su evaluación. Estos últimos permiten la aplicación de la mejora continua, que es difícil de conseguir en ausencia de indicadores.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta los riesgos socioeconómicos que pueden estar presentes para los actores del sector, como los riesgos del uso de fertilizantes, pesticidas, etc.

También existe el riesgo de una industria intensiva por parte de los grandes grupos industriales. No cabe duda de que este tipo de producción reduciría el rendimiento ecológico y socioeconómico del producto.

Los indicadores probables o "puntos calientes" que hay que vigilar son:

- Posible reubicación
- El uso de fertilizantes químicos
- Concentración financiera
- Condiciones de trabajo
- Condiciones de salud pública
- Conflictos por el uso de los recursos naturales debido a la competencia entre sectores (energía, agroalimentación, etc.)

Bien entendu, l'activité étudiée dans le projet SAVASCO est à confronter aux performances socio-économiques des autres filières de produits de substitution.

Por supuesto, la actividad estudiada en el proyecto SAVASCO debe compararse con los resultados socioeconómicos de otras cadenas de productos de sustitución.

D - Dificultades

Para separar el impacto de la producción de coproductos, es necesario cuantificar la relación entre ellos. Uno de los métodos utilizados a menudo en la literatura es la asignación económica, basada en los precios de los coproductos, pero fue difícil evaluar estos coproductos económicamente durante el proyecto SAVASCO.

VI – CONCLUSIÓN

En general, el ACV medioambiental mostró un compromiso real de los productores en la cadena de suministro de materias primas. Por tanto, los resultados del análisis social del ciclo de vida son muy prometedores.

El rendimiento medioambiental es importante bajo la condición de que no haya un cultivo intensivo y no se utilicen fertilizantes ni pesticidas. El rendimiento (véanse los resultados del ACV medioambiental) es muy

bueno en comparación con los productos de la misma función, especialmente los de origen petrolero. Este rendimiento es aún mejor cuando el circuito es corto.

El nivel de compromiso social del sector, probablemente favorable a la industria de la construcción, es generalmente alto. La evolución de las directrices medioambientales podría ayudar a mantener las mejores prácticas y reducir aún más el impacto.

Incluso una vez establecido, será difícil comparar el rendimiento del ASCV de nuestros productos, ya que no se comunican los indicadores de otros sectores de aislamiento.

El desarrollo de la cadena de valor sería beneficioso para promover un comportamiento socialmente responsable de los agricultores y sus proveedores.

El ASCV, al igual que el ACV medioambiental, que se ha llevado a cabo desde el inicio del desarrollo del sector, permitiría poner en marcha una perspectiva global y objetiva. Destacarían los "puntos calientes" que hay que mejorar. Más concretamente, el objetivo de la evaluación socioeconómica sería apoyar a los productores, individual o colectivamente, en su toma de decisiones, introduciendo nuevos parámetros a tener en cuenta en la producción económicamente eficiente, ecológicamente sostenible y socialmente responsable de las materias primas.

Por lo tanto, el estudio del ASCV puede perfeccionarse simultáneamente con la definición del sector.

VII – AGRADECIMIENTOS

Los autores desean agradecer a los socios del proyecto (FCAC, INP Agromat, LMDC, GICITED) por su contribución a la medición y recogida de datos para este estudio.

Este proyecto (EFA353/19/SAVASCO) ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del programa POCTEFA (INTERREG V-A España - Francia - Andorra 2014-2020).

VIII – LÉXICO

ACV: Análisis del Ciclo de Vida

ASCV: Análisis Social del Ciclo de Vida

CO₂eq: Dióxido de carbono equivalente

DAP: Declaración Ambiental de Producto

FCAC: Federació de Cooperatives Agraries de Catalunya

GEI: Gases de efecto invernadero

GICITED: Grup Interdisciplinar de Ciència i Tecnologia a l'Edificació

INP – LCA : Institut National Polytechnique – Laboratoire de Chimie Agroindustrielle

LMDC : Laboratoire Matériaux et Durabilité de la Construction

MP: Materia Prima

PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

IX – TABLA DE ILUSTRACIONES Y TABLAS

ILUSTRACIÓN / TABLA	TÍTULO	PÁGINA
<u>Ilustración 1</u>	Etapas del Ciclo de Vida de los materiales de construcción	p.4
<u>Ilustración 2</u>	Itinerario técnico del ciclo de vida y límites del sistema según los módulos de la norma EN 15804+A1	p.5
<u>Ilustración 3</u>	Itinerario técnico de la producción de agregados de girasol	p.19
<u>Ilustración 4</u>	Itinerario técnico de la producción de agregados de maíz	p.20
<u>Tabla 1</u>	Procesos utilizados en SimaPro	p.14
<u>Tabla 2</u>	Resultados de impactos para la fase de producción de los agregados de girasol (escenario 1)	p.21
<u>Tabla 3</u>	Resultados de impactos para la fase de producción de los agregados de maíz (escenario 1)	p.22
<u>Tabla 4</u>	Resultados de impactos para la fase de producción de los agregados de girasol (escenario 2)	p.24
<u>Tabla 5</u>	Resultados de impactos para la fase de producción de los agregados de maíz (escenario 2)	p.26
<u>Tabla 6</u>	Evaluación de los impactos del ciclo de vida del hormigón de girasol (cal-corteza de girasol)	p.30
<u>Tabla 7</u>	Evaluación de los impactos del ciclo de vida de la tierra aligerada (arcilla – triturado de girasol) proyectada	p.32
<u>Tabla 8</u>	Evaluación de los impactos del ciclo de vida de la tierra aligerada (arcilla – triturado de maíz) proyectada	p.35
<u>Tabla 9</u>	Evaluación de los impactos del ciclo de vida del panel aislante a base de concentrado de médula de girasol	p.38
<u>Tabla 10</u>	Costes de producción unitaria de los agregados	p.47
<u>Ilustración 5</u>	Diagrama de Hub et Spoke sobre las partes interesadas (Bowie, 2002)	p.49

X - ANEXOS

HORMIGÓN DE GIRASOL (CAL - CORTEZA DE GIRASOL) PROYECTADO

ANEXO 1	ETAPA DE PRODUCCIÓN			ETAPA DE PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN		ETAPA DE VIDA ÚTIL	ETAPA DE FIN DE VIDA	TOTAL
	EXTRACCIÓN MP	TRANSPORTE MP	FABRICACIÓN	TRANSPORTE A LA OBRA	PUESTA EN OBRA	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, REEMPLAZO ETC.	DECONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO ETC.	
Climate change kg CO2 eq/UF	-1,47E+02	1,86E+01	4,51E-01	0,00E+00	3,18E-03	0,00E+00	4,17E+01	-8,67E+01
Ozone depletion kg CFC11 eq/UF	1,11E-05	4,00E-06	2,64E-07	0,00E+00	1,86E-09	0,00E+00	5,79E-07	1,60E-05
Ionising radiation kBq U-235 eq/UF	4,51E+00	1,53E+00	2,75E+00	0,00E+00	1,94E-02	0,00E+00	3,91E-01	9,21E+00
Photochemical ozone formation kg NMVOC eq/UF	6,13E-01	9,01E-02	1,03E-03	0,00E+00	7,26E-06	0,00E+00	1,73E-02	7,22E-01
Particulate matter disease inc./UF	1,68E-06	1,02E-06	1,69E-08	0,00E+00	1,19E-10	0,00E+00	1,69E-06	4,41E-06
Human toxicity, non-cancer CTUh/UF	1,36E-06	2,62E-07	4,96E-09	0,00E+00	3,50E-11	0,00E+00	8,02E-08	1,71E-06
Human toxicity, cancer CTUh/UF	3,85E-08	8,87E-09	2,67E-10	0,00E+00	1,88E-12	0,00E+00	4,32E-09	5,19E-08
Acidification mol H+ eq/UF	5,36E-01	8,98E-02	1,84E-03	0,00E+00	1,30E-05	0,00E+00	3,26E-01	9,53E-01
Eutrophication, freshwater kg P eq/UF	3,32E-02	1,97E-03	1,33E-04	0,00E+00	9,36E-07	0,00E+00	1,09E-03	3,63E-02

Eutrophication, marine kg N eq/UF	4,20E+00	2,85E-02	5,10E-04	0,00E+00	3,60E-06	0,00E+00	1,50E-02	4,25E+00
Eutrophication, terrestrial mol N eq/UF	2,27E+00	3,12E-01	3,78E-03	0,00E+00	2,67E-05	0,00E+00	1,42E+00	4,00E+00
Ecotoxicity, freshwater CTUe/UF	2,25E+03	2,53E+02	1,35E+01	0,00E+00	9,52E-02	0,00E+00	1,28E+03	3,80E+03
Land use Pt/UF	5,12E+04	1,37E+02	2,48E+00	0,00E+00	1,75E-02	0,00E+00	7,27E+01	5,14E+04
Water use m3 depriv./UF	2,09E+03	9,89E-01	1,45E-01	0,00E+00	1,03E-03	0,00E+00	-4,10E-01	2,10E+03
Resource use, fossils MJ/UF	7,39E+02	2,77E+02	6,04E+01	0,00E+00	4,26E-01	0,00E+00	5,50E+01	1,13E+03
Resource use, minerals and metals kg Sb eq/UF	2,66E-03	9,19E-04	3,72E-06	0,00E+00	2,63E-08	0,00E+00	4,58E-05	3,63E-03
Climate change – Fossil kg CO2 eq/UF	7,45E+01	1,86E+01	4,44E-01	0,00E+00	3,14E-03	0,00E+00	4,73E+00	9,82E+01
Climate change – Biogenic kg CO2 eq/UF	-2,22E+02	8,53E-03	6,49E-03	0,00E+00	4,58E-05	0,00E+00	3,70E+01	-1,85E+02
Climate change - Land use and LU change kg CO2 eq/UF	2,33E-01	1,04E-02	3,53E-04	0,00E+00	2,49E-06	0,00E+00	3,81E-03	2,47E-01
Human toxicity, non-cancer – organics CTUh/UF	2,89E-07	9,43E-09	1,57E-10	0,00E+00	1,11E-12	0,00E+00	9,79E-09	3,08E-07
Human toxicity, non-cancer – inorganics CTUh/UF	4,09E-07	5,73E-08	5,26E-10	0,00E+00	3,71E-12	0,00E+00	1,49E-08	4,82E-07
Human toxicity, non-cancer – metals CTUh/UF	6,70E-07	1,96E-07	4,31E-09	0,00E+00	3,04E-11	0,00E+00	5,57E-08	9,25E-07

Human toxicity, cancer – organics CTUh/UF	1,93E-08	4,76E-09	1,12E-10	0,00E+00	7,88E-13	0,00E+00	2,16E-09	2,63E-08
Human toxicity, cancer – inorganics CTUh/UF	0,00E+00							
Human toxicity, cancer – metals CTUh/UF	1,92E-08	4,11E-09	1,55E-10	0,00E+00	1,10E-12	0,00E+00	2,16E-09	2,56E-08
Ecotoxicity, freshwater – organics CTUe/UF	1,26E+03	1,55E+01	3,80E-02	0,00E+00	2,68E-04	0,00E+00	2,16E+00	1,28E+03
Ecotoxicity, freshwater – inorganics CTUe/UF	1,75E+02	7,09E+01	4,59E-01	0,00E+00	3,24E-03	0,00E+00	1,20E+03	1,45E+03
Ecotoxicity, freshwater – metals CTUe/UF	8,21E+02	1,66E+02	1,30E+01	0,00E+00	9,17E-02	0,00E+00	4,17E+01	1,08E+03

TIERRA ALIGERADA (ARCILLA – TRITURADO DE GIRASOL) PROYECTADA

ANEXO 2	ETAPA DE PRODUCCIÓN			ETAPE DE PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN		ETAPA DE VIDA ÚTIL	ETAPA DE FIN DE VIDA	TOTAL
	EXTRACCIÓN MP	TRANSPORTE MP	FABRICACIÓN	TRANSPORTE A LA OBRA	PUESTA EN OBRA	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, REEMPLAZO ETC.	DECONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO ETC.	
Climate change kg CO2 eq/UF	-9,78E+01	6,21E+00	2,63E-01	0,00E+00	2,86E-03	0,00E+00	3,42E+01	-5,71E+01
Ozone depletion kg CFC11 eq/UF	7,31E-06	1,34E-06	1,54E-07	0,00E+00	1,68E-09	0,00E+00	4,75E-07	9,27E-06
Ionising radiation kBq U-235 eq/UF	2,73E+00	5,12E-01	1,61E+00	0,00E+00	1,75E-02	0,00E+00	3,21E-01	5,19E+00
Photochemical ozone formation kg NMVOC eq/UF	4,04E-01	3,01E-02	6,00E-04	0,00E+00	6,52E-06	0,00E+00	1,42E-02	4,49E-01
Particulate matter disease inc./UF	1,12E-06	3,42E-07	9,86E-09	0,00E+00	1,07E-10	0,00E+00	1,38E-06	2,85E-06
Human toxicity, non-cancer CTUh/UF	9,11E-07	8,74E-08	2,89E-09	0,00E+00	3,15E-11	0,00E+00	6,57E-08	1,07E-06
Human toxicity, cancer CTUh/UF	2,61E-08	2,96E-09	1,56E-10	0,00E+00	1,69E-12	0,00E+00	3,54E-09	3,28E-08
Acidification mol H+ eq/UF	3,51E-01	3,00E-02	1,07E-03	0,00E+00	1,17E-05	0,00E+00	2,67E-01	6,49E-01
Eutrophication, freshwater kg P eq/UF	2,15E-02	6,57E-04	7,74E-05	0,00E+00	8,42E-07	0,00E+00	8,96E-04	2,31E-02
Eutrophication, marine kg N eq/UF	2,77E+00	9,53E-03	2,98E-04	0,00E+00	3,24E-06	0,00E+00	1,23E-02	2,80E+00
Eutrophication, terrestrial	1,49E+00	1,04E-01	2,21E-03	0,00E+00	2,40E-05	0,00E+00	1,17E+00	2,76E+00

mol N eq/UF								
Ecotoxicity, freshwater CTUe/UF	1,41E+03	8,45E+01	7,87E+00	0,00E+00	8,56E-02	0,00E+00	1,05E+03	2,55E+03
Land use Pt/UF	3,38E+04	4,57E+01	1,45E+00	0,00E+00	1,57E-02	0,00E+00	5,96E+01	3,39E+04
Water use m3 depriv./UF	1,38E+03	3,30E-01	8,48E-02	0,00E+00	9,22E-04	0,00E+00	-3,36E-01	1,38E+03
Resource use, fossils MJ/UF	4,78E+02	9,24E+01	3,53E+01	0,00E+00	3,83E-01	0,00E+00	4,51E+01	6,52E+02
Resource use, minerals and metals kg Sb eq/UF	1,82E-03	3,07E-04	2,17E-06	0,00E+00	2,36E-08	0,00E+00	3,76E-05	2,17E-03
Climate change – Fossil kg CO2 eq/UF	4,87E+01	6,20E+00	2,59E-01	0,00E+00	2,82E-03	0,00E+00	3,87E+00	5,90E+01
Climate change – Biogenic kg CO2 eq/UF	-1,47E+02	2,85E-03	3,79E-03	0,00E+00	4,12E-05	0,00E+00	3,03E+01	-1,16E+02
Climate change - Land use and LU change kg CO2 eq/UF	1,53E-01	3,48E-03	2,06E-04	0,00E+00	2,24E-06	0,00E+00	3,12E-03	1,60E-01
Human toxicity, non-cancer – organics CTUh/UF	1,91E-07	3,15E-09	9,19E-11	0,00E+00	9,99E-13	0,00E+00	8,03E-09	2,02E-07
Human toxicity, non-cancer – inorganics CTUh/UF	2,70E-07	1,92E-08	3,07E-10	0,00E+00	3,34E-12	0,00E+00	1,22E-08	3,02E-07
Human toxicity, non-cancer – metals CTUh/UF	4,51E-07	6,53E-08	2,52E-09	0,00E+00	2,74E-11	0,00E+00	4,57E-08	5,65E-07
Human toxicity, cancer – organics CTUh/UF	1,30E-08	1,59E-09	6,52E-11	0,00E+00	7,09E-13	0,00E+00	1,77E-09	1,64E-08
Human toxicity, cancer – inorganics	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

CTUh/UF								
Human toxicity, cancer – metals CTUh/UF	1,31E-08	1,37E-09	9,07E-11	0,00E+00	9,86E-13	0,00E+00	1,77E-09	1,63E-08
Ecotoxicity, freshwater – organics CTUe/UF	8,31E+02	5,16E+00	2,22E-02	0,00E+00	2,41E-04	0,00E+00	1,77E+00	8,38E+02
Ecotoxicity, freshwater – inorganics CTUe/UF	1,16E+02	2,37E+01	2,68E-01	0,00E+00	2,91E-03	0,00E+00	9,86E+02	1,13E+03
Ecotoxicity, freshwater – metals CTUe/UF	4,66E+02	5,56E+01	7,58E+00	0,00E+00	8,24E-02	0,00E+00	6,23E+01	5,92E+02

TIERRA ALIGERADA (ARCILLA – TRITURADO DE MAÍZ) PROYECTADA

ANEXO 3	ETAPA DE PRODUCCIÓN			ETAPA DE PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN		ETAPA DE VIDA ÚTIL	ETAPA DE FIN DE VIDA	TOTAL
	EXTRACCIÓN MP	TRANSPORTE MP	FABRICACIÓN	TRANSPORTE A LA OBRA	PUESTA EN OBRA	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, REEMPLAZO ETC.	DECONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO ETC.	
Climate change kg CO2 eq/UF	-1,31E+00	6,77E+00	2,07E-01	0,00E+00	2,54E-03	0,00E+00	4,26E+01	4,82E+01
Ozone depletion kg CFC11 eq/UF	4,91E-06	1,46E-06	1,21E-07	0,00E+00	1,49E-09	0,00E+00	5,91E-07	7,08E-06
Ionising radiation kBq U-235 eq/UF	1,60E+00	5,58E-01	1,26E+00	0,00E+00	1,55E-02	0,00E+00	3,99E-01	3,83E+00
Photochemical ozone formation kg NMVOC eq/UF	2,97E-01	3,28E-02	4,71E-04	0,00E+00	5,79E-06	0,00E+00	1,76E-02	3,48E-01
Particulate matter disease inc./UF	1,66E-06	3,73E-07	7,74E-09	0,00E+00	9,52E-11	0,00E+00	1,72E-06	3,77E-06
Human toxicity, non-cancer CTUh/UF	3,59E-07	9,52E-08	2,27E-09	0,00E+00	2,79E-11	0,00E+00	8,18E-08	5,38E-07
Human toxicity, cancer CTUh/UF	1,34E-08	3,23E-09	1,22E-10	0,00E+00	1,50E-12	0,00E+00	4,41E-09	2,12E-08
Acidification mol H+ eq/UF	3,42E-01	3,27E-02	8,42E-04	0,00E+00	1,04E-05	0,00E+00	3,33E-01	7,08E-01
Eutrophication, freshwater kg P eq/UF	6,01E-03	7,16E-04	6,07E-05	0,00E+00	7,47E-07	0,00E+00	1,12E-03	7,90E-03
Eutrophication, marine kg N eq/UF	1,63E-01	1,04E-02	2,34E-04	0,00E+00	2,88E-06	0,00E+00	1,53E-02	1,89E-01
Eutrophication, terrestrial	1,43E+00	1,13E-01	1,73E-03	0,00E+00	2,13E-05	0,00E+00	1,45E+00	2,99E+00

mol N eq/UF								
Ecotoxicity, freshwater CTUe/UF	1,13E+03	9,20E+01	6,18E+00	0,00E+00	7,60E-02	0,00E+00	1,31E+03	2,53E+03
Land use Pt/UF	8,48E+02	4,97E+01	1,13E+00	0,00E+00	1,40E-02	0,00E+00	7,42E+01	9,73E+02
Water use m3 depriv./UF	1,42E+02	3,60E-01	6,65E-02	0,00E+00	8,19E-04	0,00E+00	-4,19E-01	1,42E+02
Resource use, fossils MJ/UF	3,61E+02	1,01E+02	2,77E+01	0,00E+00	3,40E-01	0,00E+00	5,61E+01	5,46E+02
Resource use, minerals and metals kg Sb eq/UF	9,75E-04	3,35E-04	1,70E-06	0,00E+00	2,10E-08	0,00E+00	4,68E-05	1,36E-03
Climate change – Fossil kg CO2 eq/UF	3,11E+01	6,76E+00	2,04E-01	0,00E+00	2,50E-03	0,00E+00	4,82E+00	4,29E+01
Climate change – Biogenic kg CO2 eq/UF	-3,25E+01	3,10E-03	2,97E-03	0,00E+00	3,66E-05	0,00E+00	3,77E+01	5,28E+00
Climate change - Land use and LU change kg CO2 eq/UF	1,08E-02	3,79E-03	1,62E-04	0,00E+00	1,99E-06	0,00E+00	3,89E-03	1,86E-02
Human toxicity, non-cancer – organics CTUh/UF	4,24E-08	3,43E-09	7,21E-11	0,00E+00	8,87E-13	0,00E+00	1,00E-08	5,59E-08
Human toxicity, non-cancer – inorganics CTUh/UF	1,14E-07	2,09E-08	2,41E-10	0,00E+00	2,96E-12	0,00E+00	1,52E-08	1,50E-07
Human toxicity, non-cancer – metals CTUh/UF	2,04E-07	7,12E-08	1,98E-09	0,00E+00	2,43E-11	0,00E+00	5,69E-08	3,34E-07
Human toxicity, cancer – organics CTUh/UF	7,00E-09	1,73E-09	5,12E-11	0,00E+00	6,29E-13	0,00E+00	2,20E-09	1,10E-08
Human toxicity, cancer – inorganics	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

CTUh/UF								
Human toxicity, cancer – metals CTUh/UF	6,39E-09	1,50E-09	7,11E-11	0,00E+00	8,75E-13	0,00E+00	2,21E-09	1,02E-08
Ecotoxicity, freshwater – organics CTUe/UF	3,94E+02	5,63E+00	1,74E-02	0,00E+00	2,14E-04	0,00E+00	2,20E+00	4,01E+02
Ecotoxicity, freshwater – inorganics CTUe/UF	1,06E+02	2,58E+01	2,10E-01	0,00E+00	2,58E-03	0,00E+00	1,23E+03	1,36E+03
Ecotoxicity, freshwater – metals CTUe/UF	6,29E+02	6,06E+01	5,95E+00	0,00E+00	7,32E-02	0,00E+00	7,75E+01	7,73E+02

PANEL AISLANTE A BASE DE CONCENTRADO DE MÉDULA DE GIRASOL

ANEXO 4	ETAPA DE PRODUCCIÓN			ETAPA DE PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN		ETAPA DE VIDA ÚTIL	ETAPA DE FIN DE VIDA	TOTAL
	EXTRACCIÓN MP	TRANSPORTE MP	FABRICACIÓN	TRANSPORTE A LA OBRA	PUESTA EN OBRA	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, REEMPLAZO ETC.	DECONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO ETC.	
Climate change kg CO2 eq/UF	-5,24E+01	3,11E+00	1,92E-01	0,00E+00	7,79E-04	0,00E+00	8,67E+00	-4,04E+01
Ozone depletion kg CFC11 eq/UF	3,95E-06	6,68E-07	1,12E-07	0,00E+00	4,56E-10	0,00E+00	1,20E-07	4,85E-06
Ionising radiation kBq U-235 eq/UF	1,51E+00	2,56E-01	1,17E+00	0,00E+00	4,76E-03	0,00E+00	8,13E-02	3,02E+00
Photochemical ozone formation kg NMVOC eq/UF	2,16E-01	1,51E-02	4,37E-04	0,00E+00	1,78E-06	0,00E+00	3,59E-03	2,35E-01
Particulate matter disease inc./UF	6,61E-07	1,71E-07	7,18E-09	0,00E+00	2,92E-11	0,00E+00	3,51E-07	1,19E-06
Human toxicity, non-cancer CTUh/UF	5,20E-07	4,37E-08	2,11E-09	0,00E+00	8,56E-12	0,00E+00	1,67E-08	5,83E-07
Human toxicity, cancer CTUh/UF	1,49E-08	1,48E-09	1,13E-10	0,00E+00	4,61E-13	0,00E+00	8,98E-10	1,74E-08
Acidification mol H+ eq/UF	1,97E-01	1,50E-02	7,82E-04	0,00E+00	3,18E-06	0,00E+00	6,77E-02	2,81E-01
Eutrophication, freshwater kg P eq/UF	1,20E-02	3,29E-04	5,64E-05	0,00E+00	2,29E-07	0,00E+00	2,27E-04	1,26E-02
Eutrophication, marine kg N eq/UF	1,46E+00	4,77E-03	2,17E-04	0,00E+00	8,81E-07	0,00E+00	3,11E-03	1,47E+00
Eutrophication, terrestrial	8,31E-01	5,21E-02	1,61E-03	0,00E+00	6,53E-06	0,00E+00	2,95E-01	1,18E+00

mol N eq/UF								
Ecotoxicity, freshwater CTUe/UF	8,17E+02	4,23E+01	5,73E+00	0,00E+00	2,33E-02	0,00E+00	2,66E+02	1,13E+03
Land use Pt/UF	1,77E+04	2,28E+01	1,05E+00	0,00E+00	4,28E-03	0,00E+00	1,51E+01	1,78E+04
Water use m3 depriv./UF	7,29E+02	1,65E-01	6,17E-02	0,00E+00	2,51E-04	0,00E+00	-8,53E-02	7,29E+02
Resource use, fossils MJ/UF	2,65E+02	4,63E+01	2,57E+01	0,00E+00	1,04E-01	0,00E+00	1,14E+01	3,48E+02
Resource use, minerals and metals kg Sb eq/UF	9,69E-04	1,54E-04	1,58E-06	0,00E+00	6,42E-09	0,00E+00	9,53E-06	1,13E-03
Climate change – Fossil kg CO2 eq/UF	2,69E+01	3,10E+00	1,89E-01	0,00E+00	7,67E-04	0,00E+00	9,82E-01	3,12E+01
Climate change – Biogenic kg CO2 eq/UF	-7,94E+01	1,43E-03	2,76E-03	0,00E+00	1,12E-05	0,00E+00	7,68E+00	-7,17E+01
Climate change - Land use and LU change kg CO2 eq/UF	1,04E-01	1,74E-03	1,50E-04	0,00E+00	6,10E-07	0,00E+00	7,91E-04	1,07E-01
Human toxicity, non-cancer – organics CTUh/UF	1,04E-07	1,58E-09	6,69E-11	0,00E+00	2,72E-13	0,00E+00	2,04E-09	1,08E-07
Human toxicity, non-cancer – inorganics CTUh/UF	1,45E-07	9,59E-09	2,23E-10	0,00E+00	9,08E-13	0,00E+00	3,10E-09	1,57E-07
Human toxicity, non-cancer – metals CTUh/UF	2,73E-07	3,27E-08	1,83E-09	0,00E+00	7,45E-12	0,00E+00	1,16E-08	3,19E-07
Human toxicity, cancer – organics CTUh/UF	6,97E-09	7,97E-10	4,75E-11	0,00E+00	1,93E-13	0,00E+00	4,48E-10	8,26E-09
Human toxicity, cancer – inorganics	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

CTUh/UF								
Human toxicity, cancer – metals CTUh/UF	7,93E-09	6,87E-10	6,60E-11	0,00E+00	2,68E-13	0,00E+00	4,50E-10	9,13E-09
Ecotoxicity, freshwater – organics CTUe/UF	4,79E+02	2,58E+00	1,61E-02	0,00E+00	6,56E-05	0,00E+00	4,48E-01	4,82E+02
Ecotoxicity, freshwater – inorganics CTUe/UF	6,54E+01	1,19E+01	1,95E-01	0,00E+00	7,92E-04	0,00E+00	2,50E+02	3,27E+02
Ecotoxicity, freshwater – metals CTUe/UF	2,73E+02	2,78E+01	5,52E+00	0,00E+00	2,24E-02	0,00E+00	1,58E+01	3,22E+02

